

A komlói térség Macrolepidoptera faunájának katalógusa (Lepidoptera)

FAZEKAS IMRE

Komlói Természettudományi Gyűjtemény

Natural History Collection of Komló

H–7300 Komló, Városház tér 1.

E-mail: fazekas@outlook.com

Abstract: [FAZEKAS I. (2004): *Catalogue of Macrolepidoptera fauna from Komló area (South-Hungary). Lepidoptera.* – *Folia Comloensis* 13: 5–68.] – The author summarizes Komló areas Macrolepidoptera fauna for the first time. The systematic examination of larger moths and butterflies started more than 1970–2003. Up to the present 823 Macrolepidoptera species belonging to 17 families have been collected in this small range of Komló. New in the South Transdanubian fauna is *Euxoa vitta* Esp. This paper summarized all the results published earlier and added new data. A brief faunistically, zoogeographical, ecological and conservational evaluation is presented.

Zusammenfassung: [FAZEKAS I. (2004): *Katalog der Macrolepidopteren-Fauna des Komlóer Gebiets (Süd-Ungarn) Lepidoptera.* – *Folia comloensis* 13: 5–68.] – Der Autor hat einen Katalog der Macrolepidopteren der Komloer Region zusammengestellt. Ausgewertet wurden Aufsammlungen von 1970 bis 2003. Die Komloer Region ist ein Übergangsgebiet zwischen dem Mecsek-Gebirge und der umliegenden Hügellandschaft. Die Höhe liegt zwischen 200 und 682 m ü.M. In der Flora des Gebietes ist der mediterrane Einfluss ausgeprägt. Beherrscht wird das Gebiet durch folgenden Pflanzenpopulationen: *Asperulo taurinae-Carpinetum*, *Potentillo micranthae-Quercetum dalechampii*, *Helleboro odoro-Fagetum*, *Pruno spinosae-Crategaetum*, *Arrhenatheretum elatius*, *Carici pendulae-Alnetum*. Auf den Bergspitzen kommt das *Tilio tomentosae-Fraxinetum orn* verbreitet vor. In den Tälern ist das *Scutellario altissimae-Aceretum pseudoplatani* eher sporadisch anzutreffen. Bis jetzt wurden in diesem 315 km² großen Gebiet 823 Macrolepidoptera-Arten nachgewiesen. Diese Arbeit analysiert ausführlich die Zusammensetzung der Schmetterlingsfauna der unterschiedlichen Pflanzenpopulationen. Es wird festgestellt, dass 44 Arten laut ungarischem Naturschutzgesetzes geschützt sind. *Aporia crataegi* und *Saturnia pyri* sind aus dem Gebiet verschwunden. Diese wurden seit 50 Jahren nicht mehr gesammelt. Nach den der Natura 2000 Richtlinien der Europäischen Union ist für die Erhaltung von 4 Arten die Zuweisung von besonderen Naturhaltungsgebieten unbedingt erforderlich: *Eriogaster catax*, *Euplagia (Callimorpha) quadripunctaria*, *Euphydryas (Hypodryas) matura* und *Lycæna dispar*. Die Situation der Metapopulation der für die gesamte europäische Union bedeutenden und besonders schutzbedürftigen Arten *Parnassius mnemosyne* und *Proserpinus proserpina* ist stabil. *Zerynthia polyxena* ist nur in einer einzigen Population mit niedriger Individuenzahl erhalten geblieben. Das Verschwinden, oder Aussterben der Art ist zu befürchten. Die, hinter den einzelnen Arten in der systematischen Liste stehende Buchstabenkombinationen geben die Verbreitung der Arten an. Das Vorkommen der in eckigen Klammern erwähnten Arten ist fraglich, oder deren taxonomischer Status ist unsicher. Hinter vielen Arten steht nur ein Fundort. Von diesen Arten sind im Allgemeinen 1 bis 2 aus dem Gebiet bekannt. Der Autor nennt die für die Ausweisung bestimmter schutzwürdiger Flächen geeigneten Indikator-Arten und hält weitere Untersuchungen für den Naturschutz für notwendig. Die Arbeit stellt auf Bildtafeln die charakteristischen Lebensräume und typischen Arten der Region vor.

Key words: Insecta, Lepidoptera, Macrolepidoptera, checklist, distribution, faunistic, S-Hungary.

Tartalom – Content

– Bevezetés – Introduction.....	6
– Anyag és módszer – Material and methods.....	7
– Földrajzi elhelyezkedés és éghajlat.....	7
– Geológia.....	9
– Florisztikai, növény- és állatföldrajzi jellemzés.....	10
– Eredmények – Results.....	10
A térség uralkodó növénytársulásai és jellegzetes lepké fajai.....	11

Sásos égerligetek.....	11
Magaskórós társulások	14
Szurdokerdők	16
Rétek és legelők	17
Gyertyános-tölgyesek	20
Mecseki cseres-tölgyesek	21
Molyhostölgyesek	23
Mecseki bükkösök	23
Ezüst hársas törmelékeltő-erdők	25
Kökény-galagonya cserjések	25
Gyümölcsösök	25
Eltűnt vagy kipusztult fajok	26
Térségi jelentőségű, lokális és ritka fajok megőrzésének kérdése	26
Natura 2000	28
Lepidoptera lelőhelyek a térségben	29
– A fajok és a lelőhelyek jegyzéke – Checklist	34
01. Lasiocampidae	34
02. Endromidae	34
03. Saturniidae	34
04. Lemonidae	34
05. Sphingidae	34
06. Hesperidae	35
07. Papilionidae	35
08. Pieridae	35
09. Lycaenidae	35
10. Nymphalidae	36
11. Drepanidae	37
12. Geometridae	38
13. Notodontidae	46
14. Noctuidae	47
15. Lymantriidae	59
16. Nolidae	59
17. Arctidae	60
– Értékelés – Appreciation	61
– Irodalom – References	67

Bevezetés – Introduction

A komlói térség Baranya megye legészakibb része, amely 19 települést fog át több mint 300 km²-es területen. Természetföldrajzi értelemben a Mecsek hegység és a Baranyai-Hegyhát keleti, valamint a Völgyesség nyugati vidékén fekszik. Nagylepkefaunájának kutatása csak az 1960-as években indult meg, amikor BALOGH Imre (1967) fénycsapdát üzemeltetett a Komlóhoz tartozó Zobákpusztán. A korábbi időszakokból csak igen szórványos adatokkal rendelkezünk, önálló publikációk nélkül.

A tervszerű múzeumi kutatásokat az 1970-es évek elején indítottam el (FAZEKAS 1972–1991, 1974–1978, 1976, 1977, 1978abcd, 1979ab, 1980, 1982ab, 1984abc, 1984–1985, 1988, 1991). Igen sok adattal gazdagította a térség faunisztikai ismeretét BALOGH (1978) mecseki alapmunkája, amelyben főként Árpád-tetőről és Kisvaszarról közölt új eredményeket. A kisvaszari vizsgálatokat UHERKOVICH (1977) folytatta tovább, aki később alapos gyűjtéseket végzett a mánfai Nagy-mély-völgyben is (UHERKOVICH 1984). A komlói térségről, az első szintetizáló munkámban (FAZEKAS 1982b) „főcsaládonként” foglaltam össze a vizsgálatok 1981-ig tartó eredményeit. Az ekkor ismert fajok száma alig érte el a 700-at.

Jelen munkámban 37 lelőhelyen végzett, három évtizedes kutatási eredményeimet foglalom össze. Ismertetem a térség természetföldrajzi, növény- és állatföldrajzi helyzetét. Elemzem a lepkefauna kvalitatív és kvantitatív összetételét meghatározó fontosabb habita-

tokat. Bemutatom a védett, veszélyeztetett, ritka és eltűnt fajokat. Természetvédelmi és biodiverzitási szempontból kiemelten foglalkozom a térségi, valamint a közösségi (Európai Unió) jelentőségű taxonokkal. 823 faj rendszertani listájában betűkódokkal adom meg az eddig bizonyított lelőhelyeket. A kérdéses státuszú és előfordulású fajokhoz rövid megjegyzéseket fűzök. A gyűjtőhelyek kutatottsága igen eltérő, több településről egyáltalán nem rendelkezünk adatokkal, ami egyben kijelöli a következő évek feladatait is. Főként a Völgység és a Baranyai-Hegyhát vizsgálata sürgető, ahol a mezőgazdasági területek közötti természetközeli élőhelyfoltok feltárása hozhat komoly faunisztikai eredményeket. A mecseki élőhelyeken főként a ligeterdőkben, a szurdokerdőkben, illetve a hegytetők törmelékletű erdeiben van szükség tervszerű gyűjtésekre. Tanulmányomat a térségi nagylepkefauna első monografikus összefoglalójának tekintem, amelyet további dolgozatok fognak követni. A vidék lepkefaunájának (Micro- et Macrolepidoptera) átfogó bemutatását könyv formájában kívánom publikálni.

Anyag és módszer – Material and methods

1973 és 2003 között – 30 éven át – fénycsapdákkal (Kárász, Kisvaszar, Komló (Hasmánytető, Kökönyös), Magyaregregy, Püspökszentlászló, Zobákpuszt), személyes éjszakai és nappali gyűjtésekkel, több ezer gyűjtőnap anyagát dolgoztam fel. A fénycsapdák (Jermy-típus) a kezdetben normál 100 wattos égőkkel, majd 80–125 wattos higanygőz lámpákkal voltak felszerelve. Működésüket rendszerint március közepén indítottam el és november elejéig üzemeltek (2–3 éves periódusokban), összesen 14 éven át. A személyes gyűjtések során (37 lelőhely) először petróleummal működő ún. Maxim-lámpát használtam (1973–1976), s ezek után tértem át a higanygőzégőkre, majd a 160 wattos HLMI, illetve az ún. fekete-szőves fényforrásokra. Néhány esetben feldolgoztam más taxononómusok (pl. Tóth Sándor) által üzemeltetett Malaise-csapdák lepidoptera anyagát is. A csalátkezelést nem alkalmaztam. Az 1990-es évek elejétől a személyesen begyűjtött példányokat a helyszínen hűtőtáskába helyeztem, majd a preparálásig mélyhűtőben tároltam. A problémás taxonok azonosításánál mindenkor felhasználtam a genitáliák elemzését is.

Gyűjtemények, ahol a bizonyító példányokat őrzik:

- Janus Pannonius Múzeum, Természettudományi Osztály, Pécs (leg. Uherkovich Á.),
- Komlói Természettudományi Gyűjtemény, Komló (leg. Fazekas I.),
- Magyar Természettudományi Gyűjtemény (Balogh Imre gyűjteménye), Budapest,
- Thomas Töpfel magángyűjteménye (D-Statroda).

Földrajzi elhelyezkedés és éghajlat

A komlói térség természetföldrajzi értelemben a Mecsek és Tolna–Baranyai-dombvidék középtájon (mezoregió), a Mecsek-vidék, valamint a Tolnai-dombság kistájcsoportban (szubregió) elhelyezkedő 19 település (vö. a térképpel: 1. ábra) Európai Uniói egysége. Területe 315 km². Kutatási, ökológiai és gyakorlati okok miatt a térséghez kapcsolom a völgységi elhelyezkedésű Kisvaszart is.

A dombsági jellegű Völgység (Egyházaskozár, Hegyhátmaróc, Kárász, Kisvaszar, Köblény, Szalatnak, Szárász, Szászvár, Tófű, Vékény) éghajlata mérsékelt meleg – mérsékelt nedves. Az ariditási mutatószám értéke: 0,96–0,99. Az évi átlagos napfénytartam 2000–2050 óra, a középhőmérséklet 10,0 °C. A csapadék évi összege 710 és 730 mm között ingadozik. A hótakarós napok száma átlagosan 37–39 nap, a maximális hóvastagság 26–28 cm. Potenciális erdőtarulásai a mecseki gyertyános-tölgyesek, a

mecseki cseres-tölgyesek illetve a tatárjuharos lösztölgyesek voltak, a völgyekben tölgy-köris-szil ligetekkel, a patakok mentén sásos égerligetekkel. Helyüket ma mindenütt kisparcellás és nagyüzemi mezőgazdasági területek (pl. szántók, rétek, legelők, gyümölcsösök stb.) foglalják el.

1. ábra. A komlói térség és környékének települései
Abb. 1. Karte der Umgebung von Komló

A Baranyai-Hegyházhoz 7 település tartozik: Bodolyabér, Komló, Liget, Magyarhertelend, Magyarorszék, Mánfa, Mecsekpölöske. Éghajlata mérsékelt meleg – mérsékelt nedves, az északra nyitott völgyelésekben hűvös és nedves. A csapadék évi átlaga 750–800 mm, de egyes években ezt lényegesen meghaladhatja (pl. 1974-ben 1014 mm csapadékot mértem Komlón). A hőmérséklet évi átlaga 9,5–10,0 °C, míg az É-i völgyekben alig éri el 9,0 °C-t. A hótakarós napok száma megközelítheti a 40-et. Az eredeti erdőársulások (pl.: bükkösök, gyertyános-tölgyesek, cseres-tölgyesek karsztbokorerdők, ligeterdők) csak mozaikszerűen maradtak fenn. Főleg Komló környékén az évszázados bányaművelés miatt kivágott erdők helyére adventív fajokat telepítettek (fenyők, vöröstölgy, akác). A 20. században, jórészt Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarorszék térségében intenzív szántóföldi művelés és kisebb mértékben extenzív legeltetéses állattartás volt.

Tipikusan középhegységi területet leginkább Hosszúhetény (Kisújványa, Püspökszentlászló) Máza és Mánfa községhatáron belül találunk. Tájkataszteri értelemben csak ez a három település tartozik a Mecsek hegység kistájhoz (MAROSI & SOMOGYI 1990). Ugyanakkor több völgyeségi falu déli határvonala (Magyaregregy, Vékény, Szászvár) mélyen benyúlik a Kelet-Mecsek középhegységi magasságú csúcsai közé (Dobogó,

Somlyó, Szamár-hegy, Szószék-hegycsoport). Itt az évi középhőmérséklet az 500–600 m-es hegycsúcsoktól a hegylábai domborok irányába 9–10,5 °C között váltakozik. Míg az évi csapadék összege a hegytetőkön meghaladja a 800 mm-t, addig ez a hegylábakon (pl. Hosszúhetény) 680 mm-re csökkenhet. Az ariditási index a déli oldalakon 0,96–1,03, ugyanakkor az északi lejtőkön, és Kisújványi-medencében már 0,88–0,94-es értéket mutat. A kutatási terület legerdősültebb térsége, nagyobb füves részeket csak Kisújványán találunk.

A térség éghajlatán nagymértékben érződik szubmediterrán hatás, amely elsősorban az enyhe télen és a kétszűcsű csapadékgörbében (tavasz és ősz) jut kifejezésre. Ez a kedvező klíma alapvetően befolyásolja a flóra és a vegetáció összetételét. Legtöbb szubmediterrán növényfaj a Zengő (682 m) Hármashegy (604 m), Köves-tető (463 m), Árpád-tető (400 m) mészkő és fonolit hegyeinek DK-i, D-i és DNy-i lejtőin él. Az itt található kőzetek közül ugyanis a mészkő képes nappal legjobban felmelegedni, majd ezt a hőmennyiséget éjszaka kisugározza környezetébe, így mérsékeli a leülést. A szubmediterrán növények az északi kitettséggű Hegyhát és a Völgyesség dombvidékeken már csökkenő faj- és egyedszámmal jelennek meg.

Geológia

A komlói térség földtani felépítése igen változatos. Kőzeteinek kora 240 millió évet ölel fel. A táj mai képe nyugalmas üledék-képződések, valamint viharos hegységképző mozgások és vulkánkitörések eredményeként alakult ki. Végző formáját a jégkorszakban nyerte el, a szél által szállított lösz lerakódásával. A térség elsősorban mészkőből épül fel, de található a felszínen homokkő, sőt vulkáni eredetű trachidolerit, fonolit és amfibolandezit is.

2. ábra. A komlói térség vázlatos geológiai térképe (magyarázat a szövegben)

Abb. 2. Geologiekarte der Umgebund von Komló

A térség területe egy „S” alakú vonal mentén geológiailag két részre osztható (2. ábra): a Máza–Kárász–Kisbattyán–Komló–Koszonya-tető–Kőlyuk vonaltól DK-re (2. ábra: szötét-szürke) a Mecsek hegység tömbjét a földtani középkor 90 millió évnél idősebb, ún. alaphegységi kőzetei építik fel. E vonaltól É-ra, illetve ÉNy-ra a földtani újkor lazább üledékeit és vulkáni kőzeteit találjuk a felszín közelében.

Ha déli irányból közelítjük meg a területet, akkora a Keleti-Mecsek legmagasabb és egyben tájképileg meghatározó jellegű hegyével a 682 m magas Zengővel találkozunk, amely alsójura meszes homokkőből és homokos mészkőből épül fel. Hasonló kőzetekből áll a tőle nyugatra lévő Hármashegy (604 m), míg szomszédságában a jóval alacsonyabb Köves-tető (463 m) alsókréta fonolitja lép ki a felszínre. Északról, a Völgyesség felől, négy hegycsúcs emelkedik 500 m fölé. Legmagasabb a Dobogó (594 m) és a Szószék (586 m)

felsőjura tűzköves mészkőtömbje. Mellettük áll a Somlyó (572 m) és a Szamár-hegy (564) felszínén lévő alsókréta fonolitja, amely a Kárpát-medencében egyedülálló.

Eredmények – Results

Florisztikai, növény- és állatföldrajzi jellemzés

A komlói térség Dél-Dunántúl flórávidékének (Praeillyricum) délkeleti részén a mecseki flórajárás (*Sopianicum*) foglal helyet. Az állatföldrajzi vizsgálatok alapján a vidék Palearktikum euro-turáni faunavidékének (provincia) közép-dunai faunakerületébe (subprovincia), az illírvidék (Illyricum) faunakörzetbe és ezen belül a mecseki faunajárásba (*Sopianicum*) tartozik. Az új európai biogeográfiai felosztás szerint Pannon régió része.

A komlói térség flóráját elsősorban szubmediterrán jellegű növényekkel jellemezhetjük. Az endemikus bánáti bazsarózsa (*Paeonia banatica*) és néhány reliktum jellegű faj a Mecsektől északra már nem ismert (*Asperula taurina ssp. leucanthera*, *Chaerophyllum aureum*, *Inula spiraeifolia*) vagy feltűnően lokális és ritka a Pannon régióban (pl. *Orchis simia*, *Lonicera caprifolium*).

3. ábra. Komló környékének vegetáció és tájhasznosítási térképe: (b) bükkösök, (gyt) gyertyános-tölgyesek, (cs) cseres-tölgyesek, (t) törmelékletjtő erdők, (mr) mezőgazdasági területek, szőlők, gyümölcsösök, rétek

Abb. 3. Vegetationskarte der Umgebung Komló: (b) Buchenwald, (gyt) Eichen-Hainbuchen-Wald, (cs) Zerleichen-Wald, (t) Linden-Blockhalden-Wald, (mr) Agrikultur

A szubmediterrán növények karakteres mecseki csoportját képezik azok a fajok, amelyek nemcsak a Praeillyricum területén élnek, hanem a Pannonicum más flóraidékén is megtalálhatók. Ilyen növények az aremónia (*Aremonia agrimonoides*), az ezüst hárs (*Tilia tomentosa*), s a védett borostás sás (*Carex strigosa*), valamint a nálunk tömeges illatos hunyor (*Helleborus odoratus*).

Magas fajszámmal fordulnak elő a komlói térségben olyan D-európai elemek is, amelyek elérik Dunántúli-középhegység „ökológiai szigeteit”. Ilyen védelem alatt álló taxonok; az örökzöld szúrós és lónyelvű csodabogyó (*Ruscus aculeatus*, *Ruscus hypoglossum*), csak a Dunátúlon élő (kozmpolita) díszes vesepáfrány (*Polystichum setiferum*), a kaukázusi zergevirág (*Doronicum orientale*), a felkapaszkodó szárú piritógyökér (*Tamus communis*), a fokozottan védett szarvas bangó (*Ophrys scolopax ssp. cornuta*) valamint az illír bükkösök jellegzetessége, a tarka lednek (*Lathyrus venetus*). Csak a Hegyháton és a Völgyében éri el a térséget az illatos hunyorral vikariáló kisvirágú hunyor (*Helleborus dumetorum*), de syntopikusan a Zengő csúcsán is felbukkan. Van olyan ponto-pannon, védett flóraelemünk is, mint a selymes peremisz (*Inula oculus-christi*), amelynek egyetlen praeillyr előfordulása a Kelet-Mecsekben van (Nagy-mező).

A térség uralkodó növénytársulásai és jellegzetes lepkefajai

A komlói térség vegetációjának részletes feltárása csak a mecseki és részben hegyháti kistájakon készült el (HORVÁT 1972). A völgyeségi növénytársulások átfogó vizsgálata még meg sem kezdődött. A következőkben – a patakpartoktól kiindulva egészen a hegycsúcsokig – röviden áttekintem a térségi macrolepidoptera-fauna kvalitatív és kvantitatív összetételét meghatározó, domináns növénytársulásokat, s az azokra jellemző lepkefajokat.

Sásos égerligetek (Carici pendulae–Alnetum)

Az É-ÉNy-i völgyelésekben futó Völgyeségi-patakok (Egregyi-völgy, Kárász, Vár-völgy), a Kaszánypatakok (Komló, Mecsekjányosi, Mecsekpölöske), valamint a Baranya-patak (Mánfa, Budafa, Kisvaszar, Sikonda) vízgyűjtőárait hűvös és párás mikroklímájú mozaikos égerligetek (Carici pendulae–Alnetum) kísérik (4. ábra). A téli félévben fagyzugosak, a vegetációs időszakban pedig igen erős harmatképződés jellemzi. Nyári időszakban sem ritka az a jelenség, amikor a mély völgytalpakon este 22 órakor a hőmérséklet +8–10 °C-ra esik vissza, míg a felettük lévő dombtetőkön, 250–300 m-es magasságban +16–18 °C-t lehet mérni (pl. Mánfa: Rákos-völgy). Mindez kedvezően hat a nedvességkevelő, hidegtűrő lepkefajok megtelepedésének és fennmaradásának (pl. *Lycaena hippothoe*). A lombkoronaszintben többnyire a dekoratív megjelenésű mézgás éger (*Alnus glutinosa*) uralkodik. Mellette a fehér és törékeny fűz (*Salix alba*, *Salix fragilis*) valamint a magas kőris (*Fraxinus excelsior*) játszik meghatározó szerepet. Az égerligetek ökológiai folyosói leginkább a gyertyános-tölgyesek között haladnak, de ritkábban bükkösökkel is érintkezésbe kerülnek. Ezekben a társuláskomplexekben az égerligetek gypsintjén tömegesen léphetnek fel a quercetális és fagetális flóraelemek: *Aegopodium podagraria*, *Adoxa moschatellina*, *Carex pendula*, *Carex remota*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Corydalis cava*, *Cerastium sylvaticum*, *Galeobdolon luteum Mercurialis perennis*, *Myosoton aquaticum*, *Oxalis acetosella*, *Scirpus sylvaticus* stb.

Füzek és nyárok összeszött levelei között él a térségben elterjedt *Tethea or* (bélyeges pihésszövő) hernyója, amelynek bábja telet át. Csak Kárászról és Kisvaszarról került elő a kétnemzedékes *Ochropacha duplaris* (égerlevél-pihésszövő). Rendkívül ritka, a csak Komló-Kökönösben megfigyelt *Achyla flavicornis* (sárgacsápú pihésszövő) és a védett *Furcula bicuspis* (apáca púposzövő). Lokális, alacsony egyedszámú, és veszélyeztetett az égerlige

a

b

c

d

e

f

g

h

4. ábra. A kisvaszari erdészháznál 1967-1974 között működött fénycsapda (a), ezt követően személyes gyűjtésket végeztem a környező réteken és égerligetekben (b). A térségből csak innen került elő, a kora tavasszal repülő *Endromis versicolora* (c), az igen ritka a *Dicranura ulmi* (d), az utóbbi 20 évben eltűnt a *Lycia pomonaria* (e), a szárazabb réteken szórványos a *Synopsis sociaria* (f), a melegebb domboldalakat kedveli az *Odice arcuina* (g) és a nedves, hűvös völgyalji réteken honos a *Deltote uncula* (h). [A habitusképek méretaránya változó.]

tek egyik legszebb védett faja az *Endromis versicolora* (tarkaszövő). Nagyon megritkult a szilfajokhoz kötődő, védett *Dicranura ulmi* (szilfa-púposzövő). Az országosan elterjedt *Aethalura punctulata* (Kisvaszar), a *Hydriomena impluviata* a térségben szórványos előfordulásúak (Kárász, Kisvaszar, Vár-völgy), s abundanciájuk is alacsony. Csak 1–2 példányban ismeretes az erősen lokális (Kisvaszar) *Pterapherapteryx sexalata*. A bagolylepkék tipikusan égeres fajok, a kétnemzedékes az *Acronicta cuspis* és az *A. leporina*. Az *Acronicta cuspis* aresúlypontja a Pannon régióban a D-Dunántúlra esik, de Komló környékén feltűnően ritka (Püspökszentlászló). Az országosan sokfelé kimutatott *A. leporina*-nak pedig csak egyetlen példányát gyűjtöttem (1975. 05. 20.) Komló-Kökönyös, égeresektől távoli, városszéli, emeletes házakkal sűrűn beépített övezetében. Mindez arra utal, hogy a *leporina* a potenciális habitatokból akár 2–3 km-re is elkóborolhat. Hasonló jelenség figyelhető meg a *Nycteola asiatica* hasmány-tetői (Komló) felbukkanása esetében is.

Az égerligetekhez kapcsolódó lokális mocsárrétek taxonómiai diverzitása magas, de fajok egyedszáma az elmúlt 30 évben fokozatosan csökken: *Atypha pulmonaris*, *Deltotus bankiana*, *Diarsia rubi*, *Eucarta amethystina*, *E. virgo*, *Eustrotia uncula*, *Hydraecia micacea*, *Hyssia cavernosa*, *Pelosia obtusa*, *Plusia festucae*, *Photodes minima*, *Proxenus lepigone*, *Scopula corivalaria*, *S. flaccidaria*, *S. immutata*. Az apró nádoltokban (5. ábra) mindenütt jelen vannak az erős röptű ún. arundifil fajok: *Apamea ophiogramma*, *Archanara dissoluta*, *A. sparganii*, *Chilodes maritima*, *Mythimna pudorina*, *M. straminea*, *M. impura*, *M. obsoleta*, *Rhizedra lutosa*.

5. ábra. A nádoltok tipikus élőhelyei (Komló, Körtvélyes) az arundifil fajoknak
Abb. 5. Lebensraum von *Apamea ophiogramma*, *Archanara dissoluta* bei Komló

A térség égerligeteinek elterjedt és jellegzetes nagylepke fajai:

- Lasiocampidae (szövőlepkék): *Euthrix potatoria*, *Gastropcha populifolia*.
- Sphingidae (szenderek): *Laothoe populi*, *Smerinthus ocellata*.
- Drepanidae (sarlósszövőök): *Drepana curvatula*, *Sabra harpagula*, *Falcaria lacertinaria*, *Tethea ocellaris*.
- Geometridae (araszoló lepkék): *Aethalura punctulata*, *Cabera pusaria*, *C. exanthemata*, *Clorissa viridata*, *Geometra papilionaria*, *Ennomos fuscantaria*, *Electrophaes corylata*, *Epione repandaria*, *Euchoeca nebulata*, *Euchoe nebulata*, *Eupithecia tenuiata*, *Hydrelia flammeolaria*, *Lobophora halterata*, *Lomaspilis marginata*, *Plemyra rubiginata*, *Rheumaptera hastata*, *Stegania cararia*, *S. dilectaria*.
- Notodontidae (púposzövőök): *Clostera curtula*, *C. anastomosis*, *C. pygra*, *Dicranura ulmi*, *Furcula bicuspis*, *F. furcula*, *Gluphisia crenata*, *Notodonta dromedarius*, *Pterostoma palpina*.
- Noctuidae (bagolylepkék): *Acronicta megacephala*, *Agrochola lota*, *A. litura*, *Catocala elocta*, *C. electa*, *C. nupta*, *Colobochyla salicalis*, *Enargia ipsilon*, *Earis chlorana*, *Lithophane furcifera*, *Nycteola asiatica*, *Parastichtis suspecta*, *Scolipoteryx libartrix*, *Xanthia togata*, *X. ocellaris*, *X. icteritia*, *Ipimorpha subtusa*.
- Lymantriidae (gyapjaslepkék): *Leucoma salicis*, *Orgyia antiqua*.

Magaskórós társulások (Petasitetum hybridi)

A patak menti nedves alluviumon, párás, hűvös mikroklimában, a korabeli égerligetek kiirtása, majd kaszálása után tájképi értékű magaskórósok alakultak ki. Legszebb állományait az Egregyi-völgyben, illetve Mánfa térségében (7. ábra) találjuk. A társulás találó elnevezése, a magas termetű, nagy levelű növények tömegesen megjelenéséből eredeztethető: vörös acsalapu (*Petasites hybridus*), podagrafü (*Aegopodium podagraria*), erdei angyalgyökér (*Angelica sylvestris*), a halványa aszat (*Cirsium oleraceum*), óriás zsurló (*Equisetum telmateia*). Az egykori eredeti égerligetekre utal az aranyos veselke (*Chrysosplenium alternifolium*), erdei madárhúr (*Cerastium sylvaticum*), a lecsüngő sás (*Carex pendula*), a sédkender (*Eupatorium cannabinum*), a szegfűbogyó (*Cucubalus baccifer*), a vízi csillaghúr (*Myosoton aquaticum*), a ritkás sás (*Carex remota*) és más fajok rendszeres előfordulása is. A veszélyeztetett magaskórósokban csak ritkán találkozunk védett növényfajokkal. Közülük kora tavasszal tömeges az atlantomediterrán szártalan kankalin (*Primula vulgaris*), de ritkább a méteresre is megnövő téli zsurló (*Equisetum hyemale*), a szálkás pajzsika (*Dryopteris carthusiana*), a hazánkban bicentrikus elterjedésű bársonyos görvélyfű (*Scrophularia scopoli*), a halványsárga virágú tavaszi görvélyfű (*Scrophularia vernalis*), s nagyon lokális az embermagasságig is emelkedő, dekoratív megjelenésű tündérfürt (*Aruncus dioicus*).

A tájvédelmi körzet területén eddig csak az Egregyi- és a Vár-völgy magaskórósaiból, fűz- és égerligeteiből kerültek elő a *Proserpinus proserpina* (törpeszender) példányai. A Ny-palearktikumban mindenütt lokális és ritka faj hernyója főként füzike (*Epilobium*) és füzény (*Lythrum*) fajokon táplálkozik. Csak azokban patakparti habitatokban maradtak fenn térségi populációi, ahol ez idáig kerülték mederrendezési munkálatokat, az intenzív fakitermelést, a kaszálást, és nem esnek egybe a fontosabb turisztikai útvonalakkal, így elkerülhető a túlzott taposás. A magaskórósok másik természetvédelmileg kiemelkedő faja az aktuálisan veszélyeztetett *Hydraecia petasitis*. A Mecseknek csak az É-ÉNy-ra nyíló völgyeinek alsó szakaszain tenyészik (Völgységi-patak völgye Egregyi-völgy, Kárász, Vár-völgy], Nagy-mély-völgy, Mánfa: Rákos-völgy). Az imágók éjszaka az acsalapus patakparti magaskórósokban repülnek augusztus elejétől szeptember végéig. A habitatot csak kis

6. ábra. A Mecsekfalu és Mecsekpölöske közötti völgyben patakot fűz- és égerligetek kísérik, magaskórós maradványokkal (a). Az 1970-es évekig kiterjedt szarvasmarha legelők és kaszálórétek voltak. Az 1976. május közepétől június közepéig tartó felmérés szerint - a nappali lepkék közül - a leggyakoribb fajok a *Plebejus argus*, *Polyommatus icarus*, az *Erynnis tages*, az *Everes argiades* és a *Colias australis* voltak. A térségből ez idáig csak innen ismeretes a *Pseudophilotes schiffmülleri*. A Mecsek vidéken először itt találtam meg a *Maculinea alcon*-t. Ritka fajok a védett *Lycaena hippothoe* (b) és a *Nymphalis antiopa* (c).

7. ábra. A korabeli égeresek kiirtása után (7a: Mánfa, Rákos-völgy) tájképi értékű magaskórósok alakultak ki, ahol szórványosan repül a védett *Hydraecia petasitis* (7b) és a *Proserpinus proserpia* (7c)

Abb. 6-7. Habitate von Arten bei Mecsekfalu (6a) und Mánfa (7a): *Lycaena hippothoe* (6b), *Nymphalis antiopa* (6c), *Hydraecia petasitis* (7b) und *Proserpinus proserpia* (7c)

távolságra hagyják el. A hernyók az acsalapu szárában és gyökerében élnek. A metapopuláció fennmaradása csupán a magaskórósok megtartásával biztosítható. Élőhelyein a gyógynövénygyűjtéseket (*Petasites* gyökerek) korlátozni kell.

A térség magaskóróstársulásainak elterjedt és jellegzetes nagylepke fajai:

- Geometridae (araszólepkek): *Aprocera plagiata*, *Eupithecia linariata*, *E. succenturiata*, *Perizoma flavofasciata*, *P. alchemillata*.
- Noctuidae (bagolylepkek): *Abrostola triplasia*, *Actinocia polyodon*, *Amphipyra tragopogonis*, *Apamea monoglypha*, *Calophasia lunula*, *Cucullia scrophulariae*, *Diachrysia chryson*, *Heliophobus reticulata*, *Hypena proboscidalis*, *Lygephila pastinum*, *Noctua pronuba*, *N. orbona*, *Ochropleura plecta*, *Polypogon tentacularia*.
- Arctiidae (medvelepkek): *Spilosoma lubricpeda*, *S. lutea*, *Euplagia quadripunctaria*.

Szurdokerdők (Scutellario altissimae–Aceretum pseudoplatani)

A Nagy-mély-völgy (Mánfa), a Hidasi-völgy, a Sin-gödör, a Takanyó-völgy (Hosszúhetyű), a Vágyom-völgy, Vár-völgy (Magyaregregy), Határ-oldal (Kárász), a Csepegő-árok, Zsidópokol (Vékény) és az Ól-völgy (Máza) térségében a vízfolyások, mélyítette szakadékos völgyelésekben kis kiterjedésű szurdokerdők alakultak ki (8. ábra).

8. ábra. A szurdokerdőkben (pl. Vékény) nagy tömegben élnek meg az ún. detritofág fajok:

Herminia tarsicrinalis, *Hypena proboscidalis*, *Hypsopygia costalis*, *Paracolax tristalis*, *Pechipogo strigilata*, *Polypogon tentacularia*, *Trisateles emortualis*, *Zanclognatha lunalis*
Abb. 8. Lebensraum von Arten in Scutellario altissimae–Aceretum pseudoplatani Waldes:
Herminia tarsicrinalis, *Hypena proboscidalis*, *Hypsopygia costalis*, *Paracolax tristalis*, *Pechipogo strigilata*, *Polypogon tentacularia*, *Trisateles emortualis*, *Zanclognatha lunalis*

A ritka mecseki társulás a középhegységi Phyllitidi–Aceretum-hoz áll közel, de a szubmediterrán flórákörhöz tartozó fajdiverzitása az előbbitől markánsan elkülöníti. A lombkoronaszint faji összetétele igen közel áll az ezüst hársas törmeléklejtő-erdőkéhez. A térség fő erdőalkotó fái (*Carpinus betulus*, *Fagus sylvatica*, *Quercus petraea*), a mozgó kőzettörmelékektől, a suvadásoktól hamar kidőlnek, s csak a mozgásnak jobban ellenálló fajok válnak állandóvá (*Acer platanoides*, *A. pseudo-platanus*, *Fraxinus excelsior*, *Tilia platyphyllos*, *T. tomentosa*, *Ulmus glabra*). A szurdokerdők számtalan védett növényfajnak jelentenek menedékhelyet: erdei holdviola (*Lunaria rediviva*), tündérfürt (*Aruncus silvester*), farkas boroszlán (*Daphne mezereum*), olasz müge (*Asperula taurina*), szürös csodabogyó (*Ruscus aculeatus*), lónyelvű csodabogyó (*Ruscus hypoglossum*), piritógyökér (*Tamus communis*), kardos madársisak (*Cephalanthera longifolia*), széleslevelű nőszőfű (*Epipactis helleborine*), kislevelű nőszőfű (*Epipactis microphylla*), szártalan kankalin (*Primula vulgaris*), májvirág (*Hepatica nobilis*), tavaszi görvélyfű (*Scrophularia vernalis*), fekete fodorka (*Asplenium adianthum-nigrum*), karélyos vesepáfrány (*Polystichum aculeatum*), díszes vesepáfrány (*Polystichum setiferum*), gimpáfrány (*Phyllitis scolopendrium*).

A szurdokerdők faunisztikai feltárása még nem fejeződött be. Jelentősebb gyűjtések csupán a Melegmágy-völgy Természetvédelmi Területen voltak. A kelet-mecseki szurdok erdők kis kiterjedésűek, mélyen beékelődnek a gyertyános-tölgyesek, illetve a szubmontán bükkösök közé. A faunakép az előbbi erdőkével azonos, avval az eltéréssel, hogy a lámpázások során nagy tömegben jelennek meg az ún. detrito- és maranthofág fajok: *Herminia tarsicrinalis*, *Hypena proboscidalis*, *Hypsopygia costalis*, *Paracolax tristalis*, *Pechipogo strigilata*, *Polypogon tentacularia*, *Trisateles emortualis*, *Zanclognatha lunalis*. A szurdokvölgyekben belezuhant korhadó bükkökben, tölgyekben él – a vidéken szórványosan megjelenő – *Parascotia fuliginaria* fekete hernyója. Ezeknek a dekomponáló fajoknak fontos szerepe van a lehullott lomb, az avar és a fatest lebontásában, a habitat energiaforgalmának szabályozásában.

Rétek és legelők (*Arrhenatheretum elatius*)

Már évszázadokkal ezelőtt a gyertyános- és cseres-tölgyesek termőhelyein a fák kivágásával, kituskózásával legelőket, kaszálókat, szántókat szőlős- és gyümölcsösöskerteket hoztak létre. Többségüket a patakos völgyelések felett alakították ki, ezért a sásos égerligetek és a tölgyesek közötti antropogén társulásoknak tekintem. Egyes területek használatát (legeltetés, kaszálás, gabonatermesztés stb.) már félévszázad óta felhagyták (pl. Kisújbanya térsége, Mánfa környéke, Mecsekfalu, Mecsekpölöske, Püspökszentlászló) az erőszakos „téeszesítés”, illetve a szénbányászat munkaerő elszívó hatása miatt. Sokhelyütt a szukcesszió előre haladtával szinte átjárhatatlan töviskes cserjések alakultak ki. A zárt gyeptakarójú üde rétek, legelők, kaszálók uralkodó pázsitfűféléi a franciaperje (*Arrhenatherum elatius*), a réti ecsetpázsit (*Alopecurus pratensis*), a réti perje (*Poa pratensis*) és a réti csenkesz (*Festuca pratensis*). Május közepétől nyár derekáig nagy virággazdagság jellemzi a füves területeket. Tömeges lehet a réti margitvirág (*Chrysanthemum leucanthemum*) és a terebélyes harangvirág (*Campanula patula*). A kevésbé bolygatott, háborítatlan termőhelyeken természetvédelmileg is kiemelkedő növényfajok telepedtek meg. Általánosan elterjedt az agár kosbor (*Orchis morio*), a mirmekofil szürkés boglárka (*Maculinea alcon*) tápnövénye, a Szent László tárnics (*Gentiana cruciata*). Elszórt és ritka a bodzaszagú újjaskosbor (*Dactylorhiza sambucina*), a tavaszi hérics (*Adonis vernalis*), a selymes premizs (*Inula oculus-chrysti*), a magyar zergevirág (*Doronicum hungaricum*), a szennyes infű (*Ajuga*

9a

9. ábra. Kárászon a Völgységi-patak völgyében, az erdészeti központ udvarán állt a fénycsapda 1984-85-ben (9a). A Dél-Dunántúlról innen került elő először reliktum jellegű *Euxoa vitta* (9b) (9c= hím genitália). Csak gyérszámú populációja él a térségben a nyárfák összeszót leveleit fogyasztó *Tethea ocularis*-nak (9d). A patakpart ligeterdeiben honos a *Lasiocampa quercus* (9e), a nedves rétéken, nádasokban ritkán tűnik fel az *Euthrix potatoria* (9f). [A habitusképek méretaránya eltérő.]
 Abb. 9. Die Lichtfalle von Kárász (9a), *Euxoa vitta* (9b, habitus) und männlichen Genitalien (9c), *Tethea ocularis*-nak (9d), *Lasiocampa quercus* (9e), *Euthrix potatoria* (9f)

laxmannii), a kék atracél (*Anchusa barrelieri*), s valamivel elterjedtebb nagy ezerjófű (*Dic-tamnus albus*).

Nedves rétjeinken ma még nem ritka az euraszibériai faunaelem, a *Lycaena dispar* (nagy tűzlepke). Territoriális viselkedésű faj, amely habitatjait csak ritkán hagyja el. Védelmét egész Európában figyelemmel kísérik. Élőhelyeinek kaszálása vagy esetleges beerdősítése nem javasolt. Kerülni kell a nedves területek lecsapolását, mederrendezését, s turizmusból eredő intenzív taposást. Csak Püspökszentlászlóról került elő a *Maculinea arion* (nagyfoltú boglárka) egy példánya. A helyi populáció nagysága nem ismert, s további részletes vizsgálatokat igényel. Élőhelyeit leginkább a füves térségek intenzív használata (pl. erős legeltetés, kaszálás) és a beerdősülés veszélyezteti. Mivel az *arion*-*ligurica*-fajpár taxonómiája, hazai földrajzi elterjedése még kellően nem tisztázott, korlátozott számú példának múzeumi, tudományos célú begyűjtése indokolt. Az *arion*-nál elterjedtebb és gyakoribb a *Gentiana cruciata*-n élő euraszibériai faunaelem, a *Maculineaalcon* (szürkés boglárka). Első mecseki populációit csak az 1970-es években fedeztem fel Mecsekfalu és Mecsekpölöske közötti legelőkön. Hiányzik a délebbre lévő Villányi-hegységből. Az európai és a magyar populációk jelentős részét a fokozatos kipusztulás fenyegeti. A térségben élő metapopuláció stabil jellegűnek tűnik, de nagysága nem ismeretes. Egyes szerzők a mecseki *alcon*-t a *Maculinea xerophila* Berger, 1946 taxonnal azonosítják. Az *alcon*-fajcsoport taxonómiája, állatföldrajza, ökológiája szinte kutatónként eltérő, erősen vitatott. Saját vizsgálataim szerint a mecseki *alcon* populációk *xerophila*-val való azonosítása taxonómiaiilag még nem megalapozott. A *Maculinea arion*-nal azonos habitatban (Püspökszentlászló) repül a *Boloria euphrosyne* (ezüsfoltos gyöngyházlepke). Politipikus, domb- és hegyvidéki holarktikus faj. Élőhelyei a napos, füves erdei tisztások (Kökönös), hegyi rétek (Zobákpuszt), kaszálók és patakparti láprétek. Hazánkban korábban elterjedt volt. A komlói térség populációinak egyedszáma alacsony. Az *euphrosyne*-nél jóval elterjedtebb a politipikus, holarktikus *Boloria selene* (fakó gyöngyházlepke). A tölgyerdők zónájában a mérsékelt meleg és a közepes nedvességű élőhelyeket kedveli. A virágos réteken, vágásterületeken májustól augusztusig szórványosan repül. A füves területek csökkenése, intenzív használata miatt egyre ritkuló faj.

A száraz gyepterületeinken többfelé honos pontomediterrán-iráni faunaelem, a márciusban megjelenő, gyepszíni *Ocnogyna parasita* (csonkaszárnú medvelepke). Állományainak stabilitását az erőteljes becserjésedés veszélyezteti. A *parasita*-hoz hasonló ökológiai igényű fajok az *Idea rufaria*, a *Scopula incanata* és a *Simyra nervosa*.

Szintén a száraz gyepekhez, meleg erdőszegélyekhez kötődik a pontomediterrán *Apamea sicula*, amelyet csak az 1970-es évek közepén gyűjtöttem Komló-Kökönös dombtetetjén (1974. 07. 11., gen. prep. Fazekas, № 336), azóta újabb példány nem került elő. A hazai nedves patak völgyekre jellemző ökorassz (? ssp. *tallosi*) még nem bizonyított a térségben.

Igazi meglepetés volt a Kárász (9bc. ábra) feletti, száraz gypfoltokban felbukkanó atlanto-mediterrán *Euxoa vitta* (vonalkás földibagoly) egy példányának (1 ♂) előkerülése egy Malaise-csapdából, amelyet csak genitália vizsgálattal sikerült identifikálni. A xerotherm mézskő- és dolomitsziklagyepék karakterfaja új taxon a D-Dunántúlon. Ez idáig csak a Dunántúli-középhegységből volt ismert, s feltehetőleg honos a Mecsekben is.

A Pannon régió homokvidékeinek magas hőigényű fajai belépnek a komlói térség száraz, jura mézsköves, nappal erősen felmelegedő, sekély talajborítású gypmoozaikjaiba (pl. *Aporophyla lutulenta*, *Cryphia fraudatricula*, *Athetis furvula*). A kétnemzedékes *Idaea filicata* sztyeplakó faj csupán a Köves-tető száraz fonolit sziklagyepjében tűnt fel. Az *Arethusa arethusa*-nak egy gyérszámú populációja ismert Püspökszentlászlóról. A Közép-

Európában lokális *Calamia tridens*-nek pedig kizárólag Kisvaszarról vannak ez idáig bizonyító példányai.

A rétek elterjedt és jellegzetes nagylepke fajai:

- Lasiocampidae (szövőlepkék): *Lasiocampa trifolii*, *Macrothylacia rubi*.
- Hesperidae (busalepkék): *Erynnis tages*, *Ochlodes venata*, *Thymelicus sylvestris*, *Pyrgus malvae*.
- Pieridae (fehérlepkék): *Colias alfacariensis*, *C. hyale*, *Pieris napi*, *P. rapae*.
- Lycaenidae (boglárkalepkék): *Arethusana arethusa*, *Cupido decolorata*.
- Nymphalidae (tarkalepkék): *Argynnis aglaja*, *Boloria selene*, *Melitaea athalia*, *M. cinxia*, *M. diamina*, *M. phoebe*.
- Geometridae (araszolók): *Catarhoe cuculata*, *Chlorissa cloraria*, *Cosmorhoe ocellata*, *Ematurga atomaria*, *Eulithis pyraliata*, *Idaea rufaria*, *I. serpentata*, *I. rusticata*, *I. trigeminata*, *Orthonama obstipata*, *Perizoma flavofasciata*, *Phasine chenopodiata*, *Scopula virgulata*, *S. marginepunctata*, *Siona lineata*, *Xanthorhoe ferrugata*.
- Noctuidae (bagolylepkék): *Aetheria bicolorata* (csak Kökönyösben), *Agrotis ypsilon*, *Apamea epomidion*, *A. remissa*, *Calamia tridens*, *Cerastis rubricosa*, *Dipterygia scabriuscula*, *Diachrysia chrysitis*, *Eublemma purpurina*, *Euclidia glyphica*, *Euxoa obelisca*, *Erembia pabulatricula*, *Hadena rivularis*, *Hoplodrina octogenaria*, *Luperina testacea*, *Mythimna pallens*, *M. pudorina*, *Oligia latruncula*, *Phitometra viridaria*, *Rivula sericealis*.
- Arctiidae (medvelepkék): *Diacrisia sannio*, *Phragmatobia fuliginosa*, *Hypogymna morio*.

Mecseki gyertyános-tölgyesek (Asperulo taurinae–Carpinetum)

A komlói térség legkiterjedtebb klímazonális, mezofil erdőársulása (3. ábra). Az É-i, ÉNy-i hegy- és domboldalak árnyékosabb, párásabb, hűvösebb lejtőin – barna erőtalajon – helyettesítik a megkedvelő tölgyeseket. Lombkoronaszintjében a kocsánytalan tölgy (*Quercus petraea*) uralkodik cserrel (*Quercus cerris*) elegyedve, de a nedvesebb völgytalpi állományokban megjelenik a kocsányos tölgy (*Quercus robur*) is. A további elegyfajok közül az ezüst hárs (*Tilia tomentosa*) és a madárcseresznye (*Cerasus avium*) meghatározó taxonok. Kialakul egy részlegesen fejlett alsó lombkoronaszint is, ahol a mezei juhar (*Acer campestre*) társaságában gyertyán (*Carpinus betulus*) tömegesen is felléphet. Cserjeszinten tipikus a hólyagfa (*Staphylea pinnata*), a mezei rózsza (*Rosa arvensis*), s mindenütt megtalálhatók a Mecsek általánosan elterjedt cserjéi (pl.: *Cornus sanguinea*, *Corylus avellana*, *Crataegus monogyna*, *C. oxyacantha*, *Euonymus europaeus*). A gyepszint fáciesképző növényei közül a bükk sást (*Carex pilosa*), az egyvirágú gyöngyperjét (*Melica uniflora*), a hegyi csenkeszt (*Festuca drymeia*), a podagrafüvet (*Aegopodium podagraria*), a medvehagyma (*Allium ursinum*), az odvas keltikét (*Corydalis cava*), a sárga árvaesalánt (*Galeobdolon luteum*), a szagos mügét (*Galium odoratum*) kell kiemelni. A gyertyános-tölgyesek gyepszintje igen-csak bővelkedik védett fajokban. Közülük a társulás névadó faját, az olasz mügét (*Asperula taurina*), a rendkívül lokális és ritka bajuszvirágot (*Epipogium aphyllum*) valamint a Dél-Dunántúlon egyedül csak itt termő hölgy estikét (*Hesperis matronalis* ssp. *candida*) kell előtérbe helyoznünk.

A térség gyertyános-tölgyeseiben, mérsékelt magas egyedszámban már március közepén megjelenik *Polyptoca ridens* (zöldes pihésszövő). Hernyóik a nyár elejéig főként kocsánytalan tölgy összeszótt levelei között táplálkoznak, itt történik a bebábozódás is, majd az avartakaróban telelnek át. Április közepétől augusztusig általánosan elterjedt a déli kon-

tinentalis, védett *Neptis sappho* (kis fehérsávoslepke). Egyre több helyről kerül elő a sokáig „montán” faunaelemnek tartott, gyepszínti (*Galium* és *Asperula* spp.) *Lampropteryx suffumata* araszolólepke, amely hosszan elnyúló nemzedékben májustól szeptemberig repül. Az utóbbi évtizedben, áprilistól júliusig ismét terjedőben van a korábban igen ritka a védett *Parnassius mnemosyne* (kis Apolló-lepke) [10b ábra]. Hernyói főként *Corydalid cava*-n (odvas keltike), de részben a Mecsekben vikariáló *Corydalid pumila*-n és *C. solida*-n (Középmecsek) is élnek. A komlói térség egyik *mnemosyne* metapopulációja (Egregyi-völgy) leginkább *Corydalid pumila*-n (ujjas keltike) nevelkedik.

Csak az 1998-ban sikerült felfedezni az Európában is kipusztulás szélére került *Euphydryas maturna* (díszes tarkalepke) ligeterdei ökotípusát a Vár-völgyben, ahol egyedszáma igen alacsony. Ez volt az első mecseki adata. Jellegzetes, bonyolult életciklusú faj. Lárvális korban áttelelésig – társasan – körisfákon él, majd áttelelés után szétszóródva lágyszárú növényeken táplálkozik, de bebábozódni ismét a fák törzsére mászik. A helyi populáció fennmaradását csak térség patakos völgyeinek teljes élőhely-komplexének megóvása biztosítja.

10. ábra. *Euphydryas maturna* (10a), *Parnassius mnemosyne* (10b)
Abb. 10. *Euphydryas maturna* (10a), *Parnassius mnemosyne* (10b)

A gyertyános-tölgyesek elterjedt és jellegzetes nagylepke fajai:

- Geometridae (araszolók): *Acasis viretata*, *Cepphis advenaria*, *Comibaena bajularia*, *C. pustulata*, *Ecliptoptera capitata*, *E. silaceata*, *Eulithis pyraliata*, *Euphyia biangulata*, *E. unangulata*, *Eupithecia dodoneata*, *Jodis lactearia*.
- Noctuidae (bagolylepkék): *Autographa pulchrina*, *A. jota*, *Brachyonychia nubilulosa*, *Catocala electa*, *C. fulminea*, *C. nymphagoga*, *Diarsia brunnea*, *Ephesia fulminea*, *Mesogona acetosellae*, *Mniotype adusta*, *Xestia ditrapezium*.

Mecseki cseres-tölgyesek (*Potentillo micranthae–Quercetum dalechampii*)

A gyertyános-tölgyesek után a térség második legnagyobb kiterjedésű erdőtársulásai a cseres-tölgyesek, amelyek az alacsonyabb hegytetőket és az enyhe déli lejtőket foglalják el. Legnagyobb állományai a Hármashegy és Zengő déli oldalain találhatóak. A lombkorona-szintben az aranytölgy (*Quercus dalechampii*), a csertölgy (*Quercus cerris*) és a kocsánytalan tölgy (*Quercus petraea*) van túlsúlyban, míg egy szinttel lejjebb tömeges lehet a balkáni eredetű ezüst hárs (*Tilia tomentosa*), s csak szálanként nő a barkóca berkenye (*Sorbus torminalis*). Cserjeszintjének faji összetétele inkább a mecseki molyhos tölgyesekéhez (*Tamo–Quercetum virgiliana*) áll közelebb, mint a gyertyános-tölgyesekéhez. A molyhos tölgye-

sek egyébként a komlói térségben igen lokálisak és kis kiterjedésűek (pl. Taknyó-hegy), s a Mecsek keleti területeire egyáltalán nem jellemzőek. A cseres-tölgyesek gyepszintjének kiemelkedő pannon endemizmusa a bánáti bazsarózsa (*Paeonia banatica*). Névadó, tipikus növénye az apró pimpó (*Potentilla micrantha*). A különböző termőhelytípusokat jelzi a szárazságtűrő egyvirágú gyöngyperje (*Melica uniflora*), a természetes állományokra utaló felemáslevelű csenkesz (*Festuca heterophylla*), és a szubmediterrán hegyi csenkesz (*Festuca drymeia*). Elterjedt a nagy cickafark (*Achillea distans*), a sátoros margitvirág (*Chrysanthemum corymbosum*), a fekete lednek (*Lathyrus niger*), a bérci here (*Trifolium alpestre*), a pirosló here (*Trifolium rubens*) és a vitéz bükköny (*Vicia cassubica*). Kiemelkedő védett keleti flóra eleme a kaukázusi zergevirág (*Doronicum orientale*).

11. ábra. A cseres-tölgyesek (fekete mezők) kiterjedése Komló környékén. Jellemző fajai a *Drymonia dodonea* (11a) és a *D. querna* (11b)

Abb. 11. Potentillo micranthae-Quercetum dalechampii (schwarz) bei Komló: *Drymonia dodonea* (11a) und *D. querna* (11b)

Egyes szerzők a cseres-tölgyesek és karsztbokorerdők jellemző fájának tartják a *Drymonia velitaris*-t (hegyi púposzövő), ugyanakkor a D-Dunántúl hűvösebb, párásabb élőhelyein is (gyertyános-tölgyes öv) rendszeresen felbukkan. A komlói térségben is csak a Vár-völgyben, s a még hidegebb Püspökszentlászlón találtam meg. Mindentűt tömeges a *Cyclophora ruficiliaria*, a *C. punctaria* és a *C. linearia*. Gyakori a *Calliteara pudibunda*, a *Drymonia querna*, és a *D. dodonea*. Szórványosan elterjedt az ősszel rajzó, tojás alakban áttelelő *Eriogaster rimicola* (vörhenyes gyapjasszövő). Igen ritka (Hármashegy térsége) az elsősorban molyhos tölgyön élő, a cseres-tölgyes erdőszegélyeket, tisztásokat kedvelő *Ma-*

rumba quercus (tölgyszender). A melegebb déli oldalakon sokfelé felbukkan a holomediterrán-iráni faunakörhöz tartozó *Dryobotodes eremita*.

A cseres-tölgyesek elterjedt és jellegzetes nagylepke fajai:

- Lasiocampidae (szövőlepkék): *Eriogaster rimicola*.
- Sphingidae (szenderek): *Marumba quercus*.
- Lycaenidae (boglárkalepkék): *Neozephyrus quercus*.
- Drepanidae (sarlószövőök): *Asphalia ruficollis*, *Drepena binaria*.
- Geometridae (araszolók): *Boarmia roboraria*, *Cyclophora ruficiliaria*, *C. punctaria*, *C. linearia*, *Ectropis crepuscularia*.
- Notodontidae (púposzövőök): *Drymonia querna*, *D. dodonea*.
- Noctuidae (bagolylepkék): *Dryobotodes eremita*, *Minucia lunaris*, *Nycteola revayana*, *Pseudopsis prasinana*, *Parascotia fuliginaria*.
- Lymantriidae: *Calliteara pudibunda*.
- Nolidae: *Meganola togatalis*.

Molyhostölgyesek

A molyhostölgyes erdőtársulások a komlói térségből hiányoznak, de molyhostölgy szálanként többfelé megtalálható. A molyhos- és a cseres-tölgyesek közös faja, a feltűnően ritka, a térségben két generációs, déli kontinentális areájú *Harpyia milhauseri* (pergamentpúposzövő) és az *Ocneria rubea*.

A hazai irodalomban egyes szerzők a molyhostölgyesek fájának tartják az xerofil, adriatomediterrán (NOWACKI 1998) *Scotocrosta pulla*-t. A faj, Komló térségében csak a hűvösebb, párásabb, É-ÉNy-i nyitottságú völgyelésekből (Kisv, Püs, Vár) került elő. Közép-Európában kizárólag Pannon régióból ismert xerofil *Meganola kolbi*, nem ritka a holomediterrán *Dryobotodes monochroma*, és a pontomediterrán *Jodia croceago*.

Mecseki bükkösök (Helleboro odoro-Fagetum)

A komlói térség harmadik legelterjedtebb erdőtársulásai a bükkösök (12. ábra). Ny-balkáni típusú, szubmontán jellegű, extrazonális állományaik a hegyek, dombok É-i, ÉK-i és ÉNy-i oldalain alakultak ki. Mikroklímájuk hűvösebb és párásabb, mint a gyertyános-tölgyeseké. Magyarországon sehol másutt nincsenek ilyen bükkösök, amelyek olyan nagyszámú szubmediterrán növényritkasággal rendelkeznének, mint a mecsekiek. Felső, zárt lombkorona-szintjükben bükkfák (*Fagus sylvatica*) többnyire egyeduralkodó szerepet töltenek be. Erdőtípusonként eltérő arányban, de csak szálanként jelenik meg a korai juhar (*Acer platanoides*), a hegyi juhar (*Acer pseudoplatanus*), a gyertyán (*Carpinus betulus*), vadcseresznye (*Cerasus avium*), magas kőris (*Fraxinus excelsior*), kocsánytalan tölgy (*Quercus petraea*), nagylevelű hárs (*Tilia platyphyllos*), ezüst hárs (*Tilia tomentosa*), hegyi szil (*Ulmus glabra*). A zárt lombkorona miatt a fénynek csupán 10–12%-a éri el a gyepszintet ezért a cserjeszint igen gyér vagy teljesen hiányzik. A gyepszint faji összetétele igen közel áll a gyertyános-tölgyeséhez. Itt is fáciesképző lehet a podagrafű (*Aegopodium podagraria*), a medvehagyma (*Allium ursinum*), a bükk sás (*Carex pilosa*), az odvas keltike (*Corydalis cava*), a hegyi csenkesz (*Festuca drymeia*), a sárga árvacsalán (*Galeobdolon luteum*), a szagos müge (*Galium odoratum*) és az egyvirágú gyöngyperje (*Melica uniflora*) érdemel feltétlen említést, de gyakran a bókoló fogasír (*Dentaria enneaphyllos*) és az erdei madársóska (*Oxalis acetosella*) is erdőtípust képezhet. Itt a legtömegesebb a védett lónyelvű csodabogyó (*Ruscus hypoglossum*) és a májvirág (*Hepatica nobilis*). Jóval ritkább az olasz müge (*Asperula taurina*) és a keleti zergevirág (*Doronicum orientale*). A további védett fajok kö-

zül a következő taxonokat emelhetjük ki: kardos madársisak (*Cephalanthera longifolia*), piros madársisak (*Cephalanthera rubra*), széleslevelű nőszőfű (*Epipactis helleborine*), piros-ló nőszőfű (*Epipactis purpurata*), kislevelű nőszőfű (*Epipactis microphylla*), fehér sarkvirág (*Platanthera bifolia*), madárfészek (*Neottia nidus-avis*), szártalan kankalin (*Primula vulgaris*), turbánliliom (*Lilium martagon*), piritógyökér (*Tamus communis*).

12. ábra. A közép-balkán típusú szubmontán bükkösök (12a) főként a hegyek északi oldalain találhatóak (12b, fekete mezők). Március végén rajzik az *Aglia tau* (12c), elterjedt, de nem gyakori a *Fagivorina arenaria* (12d), s feltűnően lokális és ritka a *Paradarsia consonaria* (12e)

Abb. 12. Helleboro odori-Fagetum (12a, 12b schwarz) bei Komló: *Aglia tau* (12c), *Fagivorina arenaria* (12d), *Paradarsia consonaria* (12e)

Az összefüggő, kiterjedtebb bükkösökben májustól szeptemberig 2 nemzedékben, helyenként tömegesen repül az oligofág *Drymonia melagona* (feketefoltos púposzövő), kevésbé gyakori *Fagivorina arenaria* (bükkfaaraszló). Kora tavasztól az ősz elejéig mindenütt elterjedt a *Watsonalla cultraria* (bükkfa-sarlósszövő). Sokfelé előfordul, de nem magas egyedszámmal, a március végén rajzó *Aglia tau* (t-betűs pávaszem). A hímek nappal, embermagasságban nagy sebességgel röpködnek a fatörzsek között. A *Calliterata pudibunda* (hamvas szövő), már április közepén megjelenik, június közepéig repül.

Igen ritka (Kisújványa, Vár-völgy) a D-Dunántúlon feltűnően lokális *Paradarsia consonaria* (szélesfoltú faaraszló). Hasonló elterjedést mutat az *Operophtera fagata*, amelynek legerősebb populációi a Melegmány-völgy Természetvédelmi Területen és a Zengő északi bükkösein vannak. A pannon bükkösök tipikus faja *Nola confusalis* (apró pama-

csosszövő). Főként a hárs elegendő bükkösöket kedveli a térségben ritka *Arctornis l-nigrum* (l-betűs szövő).

Ezüst hársas törmeléklejtő-erdők (*Tilio tomentosae-Fraxinetum orn*)

A Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet meredek, sziklakibúvások északi hegyoldalain azonális ezüst hársas törmeléklejtő-erdők találhatók (pl. Dobogó, Hármashegy, Köves-tető, Somlyó, Zengő stb.). A társulásban az állandóan mozgó kötörmelékek többnyire csak a nagylevelű hárs (*Tilia platyphyllos*), az ezüst hárs (*Tilia tomentosa*), a hegyi juhar (*Acer pseudoplatanus*), a korai juhar (*Acer platanoides*), a magas kóris (*Fraxinus excelsior*), a hegyi szil (*Ulmus glabra*), a húsos som (*Cornus mas*), a mogyoró (*Corylus avellana*), a galagonya fajok (*Crataegus spp.*) és a hólyagfa (*Staphylea pinnata*) áll ellent. Tipikus sziklalakó gyepszintű növények az aranyos fodorka (*Asplenium trichomanes*), a hólyagpáfrány (*Cystopteris fragilis*) és az édesgyökerű páfrány (*Polypodium vulgare*), s szórványosan felbukkan kisvirágú hunyor (*Helleborus dumetorum*) is. A magas taxonómiai diverzitású, sok védett növényfajt felvonultató, jelentős természetvédelmi értéket képviselő erdőtársulás gyepszintjén az egyvirágú gyöngyperje (*Melica uniflora*) uralkodik. Tömegesen jelenhet meg a sárga árvacsalán (*Galeobdolon luteum*) és az erdei szélfü (*Mercurialis perennis*). Kiemelkedő florisztikai érték a Praeillyricumban csak a Zengőn felfedezett, fragmentális, védett hölgy estike (*Hesperis matronalis*).

A hegycsúcsokon foltszerűen megjelenő erőtársulásban tömeges repülnek a hárs-, a juhar- és kórisféléken élő fajok, s szinte az összes cserjeszintet kedvelő taxon kimutatható (pl. *Nola cucullatella*, *Polyphaenis sericata*, *Dysgonia algira*, *Zanclognatha lunalis*, *Catarhoe rubidata*, *Acronicta euphorbiae*, *Epirrhoe galiata*, *Eupithecia inturbata*, *E. icterata*, *E. pimpinellata*, *Horisme tersata* stb.).

Kökény-galagonya cserjések (*Pruno spinosae-Crataegum*)

A térség gyertyános-tölgyes övében, az erdőszéleken, az elhagyott legelőkön, az erdőirtások helyén, a mezsgyéken, a régi temetők szegélyén, a földutak mentén stabil, olykor erősen terjedő kökény-galagonya cserjések alakultak ki. Sokszor ökológia folyosóként kötnek össze kisebb erdőfoltokat. Többnyire a kökény (*Prunus spinosa*) dominál, de mellette tömeges az egybibés galagonya (*Crataegus monogyna*), egyes rózsafajok (*Rosa spp.*) és szederfélék (*Rubus spp.*).

A cserjések tipikus faja, a 3 nemzedékes, áprilistól szeptemberig repülő *Cilix glaucata* (törpesszövő). Nyár végén, ősz elején jelenik meg a Ny-palearktikus, elterjedt *Trichiura crataegi* (galagonyaszövő). A Vár-völgy cserjéseinek, szurdokvölgyének ősszel repülő, igen ritka faja az *Eriogaster catax* (sárga gyapjasszövő). A lombfakadás előtt kökény és galagonya virágokkal táplálkozó, szövedékben élő hernyóit még nem sikerült megtalálni.

Jellegzetes fajok: *Nola cucullatella*, *Polyphaenis sericata*, *Dysgonia algira*, *Zanclognatha lunalis*, *Catarhoe rubidata*, *Acronicta euphorbiae*, *Epirrhoe galiata*, *Eupithecia inturbata*, *E. icterata*, *E. pimpinellata*, *Horisme tersata*.

Gyümölcsösök

Elsősorban a településeket övező gyümölcsös kertekből egyre fogyatkozó példányszámban kerül elő a védett *Nymphalis polychloros* (nagy rókalepke). A térségi állomány egyedszáma alacsony, stabilitása bizonytalan. Alkalmi kártevő a borsón, a babon, a salátán, de olykor szőlőn is megfigyelhető *Vanessa cardui* (bogáncslepek) áltüskéket viselő hernyója. Az őszi időszakban, vonulás előtt, a hullott gyümölcsön gyakori *Vanessa atalanta* (Atalanta-lepke). Rendszeresen jelen van a csonthéjasokra tojást rakó *Iphiclides podalirius* (kardoslepké). A

termesztett ernyősvirágzatúakat (pl. sárgarépa, kömény) előnyben részesítő *Papilio machaon* (fecskefarkúlepke) pedig egyre gyérebb számban látható. Feltűnően megritkult a káposztafélék egykoron tömeges kártevője, a *Pieris brassicae* (káposztalepke), de igen gyakori *Mamestra brassicae* (salátabagoly). Harminc éves kutatómunkám során sohasem került elő az *Aporia crataegi* (galagonyalepke). Utolsó példányait a 20. század első felében gyűjtötték.

Odonestis pruni (szivapohók), május végétől október elejéig mindenütt repül, tömeges elszaporodáskor a szilvafákon kárt tehet. Szinte minden településen jelen van a kártevő *Hyphantria cunea*, de csak 1–1 példányban sikerült gyűjteni. A *Lymantria dispar* (gyapjas-pille) jelentős kártevéséről a vizsgált időszakban nincs tudomásunk. Főként a kárászi keretekben mutatott magas egyedszámot a gyümölcsfákon is táplálkozó *Poecilocampa populi* (nyárfaszövő). Szórványosan salátán és káposztán is megfigyelhető a *Phragmatobia fuliginosa* (füstös medvelepke) hernyója. A szőlőskertekben a károsítás szintje alatt sokfelé él a *Deilephila elpenor* (szőlőszender). Főként az erdőkkel szorosan körülvelt gyümölcsösökben sereggestül jelennek meg a kártevőként is fellépő araszolólepkék: *Ectropis crepuscularia* (homályos faaraszoló), *Erannis defoliaria* (nagy téliaraszoló), *Operophtera brumata* (kis téli araszoló) stb. A szőlők tavaszi rügyeinek rágásával komoly károkat okozhat az *Amathes c-nigrum* (c-betűs bagolylepke). Egyes években (pl. 1974–75), főként a fiatal kajszi-fákon, jelentős lombpusztítást végeztek az *Acrionicta psi* (szürkés szigonyos bagolylepke) és az *A. tridens* (barna szigonyos bagolylepke) hernyói. Mindenfelé elterejedt a *Agrotis segetum* (vetési bagolylepke), és az *A. exclamationis* (felkiáltójeles bagolylepke).

Eltűnt vagy kipusztult fajok

Komló térségében már a két világháború között is voltak lepkészeti megfigyelések ill. alkalmi gyűjtések. ERDÉLYI Imre (1918–1998) tanító, majd később biológia-földrajz szakos tanár állított össze egy kisebb rovarkollekciót (2-3 rovardoboz) a település jellegzetes fajai-ból. Gyűjteménye a II. világháború időszakában megsemmisült. ERDÉLYI szerint (ex verbis) a mai szilvási városrész helyén lévő szőlős- és gyümölcsösökben (13. ábra) rendszeresen gyűjtötte és megfigyelte az akkor még tömegesen repülő *Aporia crataegi*-t (galagonyalepke), a szórványosan megjelenő *Zerynthia polyxena*-t (farkasalmalepke), s csak egyes években feltűnő, nagyon ritka *Saturnia pyri*-t (nagy pávaszem). Az 1950-es évektől kezdődően a területen új városrész épült, az élőhelyek megszűntek, s az egykori extenzív művelést, a kiskert-maradványokban intenzív vegyszerhasználat váltotta fel. Feltehetően ennek következtében, az előbbi 3 faj, az utóbbi 50 évben eltűnt.

A térségi jelentőségű, lokális, ritka fajok megőrzésének kérdése

Ha áttekintjük a fajok névjegyzékét, akkor láthatóvá válik, hogy igen sok faj (a térségi fauna 19 %-a) csupán 1–2 lelőhelyről, s feltűnően alacsony egyedszámban vált ismertté. Az erős lokalitás és a ritkaság ökológiai, faunagenetikai okait csak részben, vagy egyáltalán nem ismerjük. A következő évek feladata, hogy az alábbiakban felsorolt habitatokban feltárjuk a taxonok biológiáját, s elvégezzük a legfontosabb természetmegőrzési teendőket:

- Árpád-tető: – Pieridae; *Leptidea morsei* Fenton, – Noctuidae; *Orbona fragariae* View.
- Hosszúhetény (Köves-tető): – Lycaenidae; *Saturnia ilicis* Esp., – Noctuidae; *Chersotis fimbriola* Esp., – Nolidae; *Meganola kolbi* Dan.
- Hosszúhetény (Püspökszentlászló): – Lasiocampidae; *Gastropacha populifolia* D. & S., – Lycaenidae; *Maculinea arion* L., *M.alcon* D. & S., – Geometridae; *Archiearis parthenias* L., *Calospylos sylvata* Sc., *Nebula salicata* D. & S., *Thera variata* D. & S.,

13. ábra. Komlón az 1930-as években a somág-tetői (a) szőlős- és gyümölcsös-kertekben Erdélyi Imre tanár (b) gyűjtötte utoljára az *Aporia crataegi* (c), a *Zerynthia polyxena* (d) és *Saturnia pyri* (e) fajokat. A 20. század második felében a fenti fajok eltűntek a környéken.

Abb. 13. Über die komloer Population haben wir seit Mitte des 20. Jahrhunderts keine neuen Erkenntnisse: *Aporia crataegi* (c), a *Zerynthia polyxena* (d) és *Saturnia pyri* (e)

- Eupithecia immundata* L. & Z., *E. expallidata* Dbld., *E. intricata* Zett., *E. denticulata* Tr., *E. semigraphata* Bruad, *E. distinctaria* H.-S., *E. pimpinellata* Hbn., *E. extraversaria* Dbld., – Noctuidae; *Acronicta cuspidata* Hbn., *A. aceris* L., *Platyperigea kadenii* Fr., *Actinotia radiosa* Esp., *Spudea ruticilla* Esp., *Mniotype adusta* Esp., *Amphipoea fucosa* Fr., – Lymantriidae; *Orgyia recens* Hbn.
- Kárász: – Geometridae; *Eupithecia tenuiata* Hbn., *Aplocera praeformata* Hbn., – Noctuidae; *Pyrrhia purpurina* Esp., *Cosmia diffinis* L., *Dryobotodes monochroma* Esp., *Lasionycta proxima* Hbn., *Euxoa recussa* Hbn., *E. vitta* Esp., – Lymantriidae; *Orgyia antiquiodes* Hbn.
 - Kisvaszar: – Endromidae; *Endromis versicolora* L., – Geometridae; *Geometra papilionaria* L., *Lycia pomonaria* Hbn., *Synopsis sociaria* Hbn., *Aethalura punctulata* D. & S., *Eclipoptera capitata* H.-S., *Pareulype berberata* D. & S., *Pterapherapteryx sexalata* Retz., – Notodontidae; *Cerura vinula* L., *Dicranura ulmi* D. & S., – Noctuidae; *Acronicta euphorbiae* D. & S., *Simyra nervosa* D. & S., *Simplicia rectalis* Ev., *Herminia tenuialis* Rbl., *Plusia festucae* L., *Deltote uncula* Cl., *Odice arcuinna* Hbn., *Omphalophana antirrhinii* Hbn., *Panemeria tenebrata* Sc., *Aegle kaekeritziana* Hbn., *Acosmetia caliginosa* Hbn., *Spodoptera exigua* Hbn., *Proxenus lepigone* Möschl., *Parastichtis suspecta* Hbn., *Xanthia ocellaris* Bkh., *Xylena vetusta* Hbn., *Apamea anceps* D. & S., *Calamia tridens* Hufn., *Archanara dissoluta* Tr., *A. sparganii* Esp., *A. algae* Esp., *Sedina buetneri* Her., *Aetheria dysodea* D. & S., *Actebia praecox* L., *Euxoa temera* Hbn., – Lymantriidae; *Laelia coenosa* Hbn., – Nolidae; *Nola chlamitulalis* Hbn., – Arctiidae; *Pelosia obtusa* H.-S., *Eilema depressa* Esp., *E. griseola* Hbn.
 - Komló (Hasmány-tető): – Nymphalidae; *Argynnis pandora* D. & S., Geometridae; *Cyclophora albipunctata* Hufn., *Euphyia unangulata* Haw., *Idaea pallidata* D. & S.
 - Komló (Kökönyös): – Sphingidae; *Acherontia atropos* L., – Drepanidae; *Achyla flavicornis* L., – Geometridae; *Euphyia unangulata* Haw., *Eupithecia pyreneata* Mab., *E. irriguata* Hbn., *E. extraversaria* Dbld., – Notodontidae; *Furcula bicuspidata* Cl., – Noctuidae; *Acronicta leporina* L., *Periphanes delphinii* L., *Xylena exoleta* L., *Apamea sicula* Tur., *Archanara neurica* Hbn., *Lacanobia aliena* Hbn., *L. splendens* Hbn., *Aetheria bicolorata* Hufn., *Sideridis lampra* Schaw.
 - Komló (Zobákpuszt): – Sphingidae; *Marumba quercus* D. & S., – Geometridae; *Tephrosia murinaria* D. & S., *Thera obeliscata* Hbn., – Noctuidae; *Mormo maura* L., – Nolidae; *Nola cicatricalis* Tr.
 - Magyaregregy (Vár-völgy): – Lasiocampidae; *Erigaster catax* L., – Sphingidae; *Hyles livornica* Esp., – Geometridae; *Crocallis tusciaria* Bkh., – Noctuidae; *Euchalcia variabilis* Piller, *Trichoplusia ni* Hbn., *Cucullia lactucae* D. & S., *C. chamomillae* D. & S., *Mesogona acetosellae* D. & S., *Atethmia centrargo* Haw., *Conisania luteago* D. & S., – Lymantriidae; *Ochneria rubra* D. & S.
 - Mecsekfalu: – Lycaenidae; *Maculienaalcon* D. & S., *Pseudophilotes vicrama* Moore.
 - Melegmány-völgy Természetvédelmi Terület: – Lycaenidae; *Satyrum w-album* Knoch. – Geometridae; *Orthostixis cribraria* Hbn., *Perizoma parallelolineata* Retz., *Eupithecia selinata* H.-S., – Nolidae; *Nola confusalis* H.-S.

Natura 2000

Európai Unió (közösségi) jelentőségű lepkéfajok, amelyek megőrzéséhez különleges természet-megőrzési területek kijelölése szükséges: *Erigaster catax*, *Euplagia (Callimorpha) quadripunctaria*, *Euphydryas (Hypodryas) maturna*, *Lycaena dispar*.

14. ábra. A Natura 2000 irányelvei alapján védelmet igénylő fajok és ksitárségi elterjedésük: (1) *Eriogaster catax* (2) *Euphydryas maturna*, (3) *Leptidea morsei*, (4) *Lycaena dispar*, (5) *Maculinea arion*, (6) *Parnassius mnemosyne*, (7) *Proserpinus proserpina*, (8) *Zerynthia polyxena*

Abb. 14. Der Natura 2000 Arten im Umgebung Komló

Európai Uniós (közösségi) jelentőségű, szigorú védelmet igénylő fajok: *Eriogaster catax*, *Euphydryas (Hypodryas) maturna*, *Lycaena dispar*, *Parnassius mnemosyne*, *Proserpinus proserpina*, *Zerynthia polyxena*.

Lepidoptera lelőhelyek komlói térségben (rövidítések zárójelben):

1. **(And)** Andezit-kőbánya (Komló), UTM-kód: BS91; – alsó miocén eredetű andezit kőbánya, cseres-tölgyes szegélye. A tengerszint feletti magasság (Tfm): 380 m.
2. **(Árp)** Árpád-tető (Pécs), UTM-kód: BS81; – felső triász szürke homok- és agyagkő alapkőzet, gyertyános-tölgyes írásréten erdészházak, gyümölcsösök és telepített fenyők. Tfm: 400 m.
3. **(Bud)** Budafa (Mánfa), UTM-kód: BS81; – miocén homok, agyagmárga, konglomerátum, gyertyános- és cseres-tölgyes írásrétek, töviskes cserjések, szőlős kertek kisebb szántókkal. Tfm: 260–300 m.
4. **(Cser)** Csermaalja Természetvédelmi Terület (Komló-Sikonda), UTM-kód: BS81; – Miocén kavicsos homok, konglomerátum és agyagmárga alapkőzetben bükk elegyes gyertyános-tölgyesből évszázadokkal ezelőtt kialakított – 1950-es években felhagyott – dombvidéki fás legelő, erősen elgyertyánosodott, helyenként nudumos állapotban. Tfm: 260–280 m.
5. **(Egr)** Egregyi-völgy (Komló, Magyaregregy), UTM-kód: BS91–92; – Zobákpusztától északra, a Völgségi-patak völgye. Az alapkőzet alsó jura foltos mészmárga és agyagos mészkő. A völgyvállakon zárt gyertyános-tölgyesek, a

patak mentén égeresek, magaskórós társulással, kaszálórétekkel. Tfm: 250–280 m.

6. **(Egy)** Egyházaskozár, UTM-kód: BS93; – Az alapkőzet újpleisztocén löszta-
karó. Hábi-patak. felső vízgyűjtő területe, a domboldalakon elhagyott, gondo-
zatlan gyümölcsös maradványok, spontán cserjésedéssel, a halastavak mellett
virággazdag mezofil kaszálórétek. Tfm: 150–200 m.
7. **(Geszt)** Gesztenyés (Komló), UTM-kód: BS91; – Alapkőzet miocén agyag-
márga, a Kaszánya-patak felső vízgyűjtő területén. A klímazonális gyertyános
tölgyes öv írtásrétjein kialakult kertvárosias lakóövezet, korabeli legelő és ka-
szálórét maradványokkal, fokozatos elcserjésedéssel. Tfm: 250–345 m.
8. **(Has)** Hasmány-tető (Komló), UTM-kód: BS91; – Alsójura krinoideás mészkő
alapkőzeten cseres-tölgyes írtásrét (déli oldal) családiházak, gyümölcsös-
sel, ültetett fenyőkkel. Az északi oldalon tölgyelegyes bükkös szurdokvölgy-
gyel. Tfm: 300 m.
9. **(Hat)** Határ-tető (Komló), UTM-kód: BS81; – Alapkőzet miocén homok,
homokkő, kavics és márga. Cseres, gyertyános-tölgyesek helyén a 20. szá-
zadban kialakított szőlő és gyümölcsös kertek, kaszálórét és töviskes cserjés
mozaikkal. Tfm: 300–350 m.
10. **(Hár)** Hármashegy (Hosszúhetény), UTM-kód: BS91; – Alapkőzete korajura
márgás homokkő. Cseres-tölgyes erdőszegély, déli expozíciójában kaszálórét.
Tfm: 300–350 m.
11. **(Hid)** Hidas-völgy (Hosszúhetény), UTM-kód: BS92; – Középső jura mészkő
és agyagmárga alapkőzeten, zárt gyertyános-tölgyesek között hűvös, párás pa-
takos völgy magaskórós társulással, fűzligettel. Tfm: 300–340 m.
12. **(Kár)** Kárász, UTM-kód: BS92; – A falu központjában lévő, fenyőkkel beült-
tetett erdészeti központ udvarában fénycsapda üzemelt (1984–85-ben), gyü-
mölcsösök, kerti vetemények, valamint a pleisztocén löszös völgyvállakon ki-
alakult akácok és szőlők között. A csapdától kb. 50 m-re, a Völgysegí-
patak völgyében magaskórósok és égeres maradványok találhatóak. Tfm: 100–
150 m.
13. **(Kisb)** Kisbattyán (Komló), UTM-kód: BS82; – Az alapkőzet miocén agyag-
márga és finom homok. A gyertyános-tölgyes öv írtásrétjein az 1950-es évek
előtt mezőgazdasági művelés volt, a „téjesítés” követően a helyi gazdálko-
dást felhagyták. A földek begyepesedtek, helyenként elcserjésedtek. Az An-
gyal-kúti-mellékág vízfolyás mentén nedves kaszáló rétek, nádasok és fűzesek
vannak. Tfm: 200–300 m.
14. **(Kisú)** Kisújbánya (Hosszúhetény), UTM-kód: BS92; – Alapkőzete későjura
tűzköves mészkő és korakréta bazalt. A gyertyános tölgyes övben, a 18. szá-
zadtól kezdődően kiterjedt erdőirtások helyén előbb szántók és legelők voltak,
majd a 20. század közepétől (a lakosság elhagyta a falut) a terület folyamato-
san befűvesedett. Terjedelmes kaszálók és juhlegelők alakultak ki. Tfm: 250–
475 m.
15. **(Kisv)** Kisvaszar, UTM-kód: BS82; – A későpannon homok, agyag alapkő-
zeten a Nagy-erdei-völgy patakját égeresek, fűzesek és nedves kaszálórétek kí-
sérítik, helyenként feketedió ültetvényekkel. A környező domboldalakat kiterjedt
gyertyános-tölgyesek borítják. Az erdészeti központ udvarán fénycsapda
üzemelt (1969–1974) telepített fenyők és gyümölcsfák között. Tfm: 150 m.

16. **(Kos)** Kossuthakna (Mánfa), UTM-kód: BS91; – A gyertyános-tölgyes övben, a miocén kavicsos homokon, konglomeratumon kialakított (a 20. század közepe) déli kitettségű, meredek, domboldali írásrét. Ma elhagyott juhlegelővel, kaszálókkel és matusos, szenes meddőhányókkal. A völgyaljban található a Baranya-patak felső vízgyűjtője, patak menti láprétekekkel, gyékényessel, nádassal és idős fűzligetekkel. Tfm: 250–350 m.
17. **(Kök)** Kökönyös (Komló), UTM-kód: BS81; – Miocén, kárpáti agyagmarga homok és homokkő alapkőzet. 1974–75-ben fénycsapdát üzemeltettem a Fürst S. Utcai Ált. Iskola udvarán lévő országos meteorológiai állomás területén gyertyános-tölgyes és büккеgyes tölgyes közelében. A fénycsapda és az erdők között (300–400 m) füves rétek, cserjések ill. kisebb veteményes kertek volt, szórványosan ültetett nyárrakkal és fenyőkkel. Tfm: 280 m.
18. **(Köv)** Köves-tető-fonolitbánya (Hosszúhetény), UTM-kód: BS91; – Kérta korú fonolit kőbánya területe, ahol bányászat évtizedek óta szünetel. A bányaudvarban tömegesen megtelepedtek a rózsafélék, a galagonya és kökény. Az eredeti kőzetfelszíneken virágos körises molyhostölgyes és cseres-tölgyesek állnak. Tfm: 400–463 m.
19. **(Magy)** Magyaregregy, Hegy-tető, UTM-kód: BS92; – Miocén alapkőzeten elhagyott szőlők, begyepesedett egykori szántók, parcellák közötti erdősávok, töviskes cserjésekkel. Tfm: 290–340 m.
20. **(Mah)** Magyarhertelend, Aranyos-tető, UTM-kód: BS71, 81; – A falutól D-DNy-ra eső dombokat lösszel fedett középső és felső miocén agyagmarga, konglomerátum és homokos mészkő uralja. Az erősen tagolt területet ma legelőként és kaszálóként használják. Tfm: 200–250 m.
21. **(Mán)** Mánfa, UTM-kód: BS81; – Miocén kavicsos homok, konglomerátum és agyagmarga alapkőzeten északi kitettségű kaszálórétet kisebb erdő és cserje foltokkal. Tfm: 240–208 m.
22. **(Máz)** Máza (Cigány-hegy), UTM-kód: BS92; – Jura időszaki alapkőzeten gyertyános tölgyesek között gyepes, cserjés írásrétek. Tfm: 300–350 m.
23. **(Mefa)** Mecsekfalú, Alap-rét (Komló), UTM-kód: BS82; –A falu egykori juh- és szarvasmarha-legelője volt. A völgyaljban húzódik a Kaszánypatak mecsekfalui ága, égeres és fűzligetekkel, magaskórós társulással, tocsogós láprétmozaikkal, kaszálórétekekkel. Alapkőzete miocén agyagmarga. Tfm: 200–250 m.
24. **(Mej)** Mecsekjánosi, (Komló), UTM-kód: BS82; – 16–18 millió éves miocén slír alapkőzeten töviskes cserjés, cseres-tölgyes erdősáv, kiterjedt kaszálórét. Tfm: 200 m.
25. **(Mep)** Mecsekpölöske, a horgásztó környéke, UTM-kód: BS82; – Miocén agyagmára alapkőzet felett, a völgyaljban húzódik a Kaszánypatak mecsekfalui ága, égeres és fűzligetekkel, magaskórós társulással, tocsogós láprétmozaikkal, kaszálórétekekkel. Tfm: 200–250 m.
26. **(Nagy)** Nagy-mély-völgy (Mánfa), UTM-kód: BS81; – Alapkőzete triász mészkő és miocén kárpáti homokkő konglomerátum. Gyertyános-tölgyesek, bükkösök és szurdokerdők dominálnak, az északi völgytalpon patak menti ligetredővel. Tfm: 200–220 m.
27. **(Nam)** Nagy-mező (Hosszúhetény), UTM-kód: BS91; – Korajura márgás homokkő alapkőzete felhagyott legelő, cserjés. Tfm: 280–300 m.

28. **(Pap)** Pap-rét (Hosszúhetény), UTM-kód: BS91; – rendszeres kaszálás mellett is lassan cserjésedő irtásrét, gyertyános-tölgyesekkel, bükkösökkel körülvéve Tfm: 360 m.
29. **(Pusz)** Pusztabánya (Hosszúhetény), UTM-kód: BS91; – Korakréta hamokkő és bazalt alapkőzeten irtásrét, jelentős turistaforgalommal. Tfm: 350 m.
30. **(Püs)** Püspökszentlászló (Hosszúhetény), UTM-kód: BS91; – Korajura márga, mészkő alapkőzeten arborétum, főként fenyőfajokkal. A völgytalpon nedves rétek, ligeterdő maradványok, a környező dombokon gyertyános-tölgyesek, bükkösök, cserjésedő, elhagyott legelők, gyümölcsösök. Tfm: 300 m.
31. **(Rák)** Rákos-völgy (Mánfa), UTM-kód: BS81; – Széles völgytalpon, miocén homok, homokkő alapkőzeten, nedves és mezofil rétek, a patakparton acsalapus magaskórós társulással. Tfm: 250 m.
32. **(Sik)** Sikonda (Komló) UTM-kód: BS81; – Miocén homokkő alapkőzeten patak menti nedves rétek, dombhátakon egykori fás legelő maradványai (pl. Csermaalja Természetvédelmi terület), erősen cserjésedő irtásrétek. Tfm: 200–250 m.
33. **(Tak)** Takanyó (Hosszúhetény), UTM-kód: BS91; – A középső jura agyagos mészkövén mezofil és nedves kaszálórét. Tfm: 280–350 m.
34. **(Vár)** Vár-völgy (Magyaregregy), UTM-kód: BS92; – Felső-középső jura mészkő, márga és korakréta homokkő, valamint bazalt alapkőzeten patak menti ligeterdő, magaskórós társulással, kisebb rétekekkel. A domboldalakon gyertyános és cseres-tölgyesekkel. Tfm: 200–250 m.
35. **(Vék)** Vékény, UTM-kód: BS92; – Korakréta alapkőzetű, hirtelen emelkedő domboldal felett „fennsík jellegű”, cseres-tölgyesek helyén kialakult zárt gyepek, elszórtan borókával. Tfm: 180–250 m.
36. **(Zen)** Zengő, +682 m, UTM-kód: BS91; – Bükkösök. Tfm: 480–682.
37. **(Zob)** Zobákpuszt (Komló), UTM-kód: BS91; – Alapkőzete korajura foltos, kőzetlisztes márga. Az irtásréteken kisebb elhagyott szántóföldek, kaszálók. A Völgysegi-patak völgyében ligeterdők, magaskórósok, gyékényes és nádas foltok, kiterjedt gyertyános-tölgyesek és bükkösök. Tfm: 300–440 m.

15. ábra. A számozott gyűjtőhelyek földrajzi elhelyezkedése a komlói kistérségben.
(magyarázat a szövegben)

Abb. 15. Lepidoptera Sammlungsplätze im Umgebung Komló
(Die Abkürzungen im Text)

A fajok és lelőhelyek jegyzéke – Checklist

Rövidítések – Abbreviations: **Den. & Schiff.**= Denis & Schiffermüller, **Je**= jegyzet, **Lh**= lelőhely, **Nat**= Natura 2000, **R**= ritka, **Ts**= természetvédelmi státusz, **V**= védett faj, **Ve**= veszélyeztetett faj, †= eltűnt vagy kipusztult, 1950 óta nem gyűjtötték.

MACROLEPIDOPTERA

LASIOCAMPOIDEA

01. LASIOCAMPIDAE

- Poecilocampa populi* (Linnaeus, 1758) – Lh: Árp, Kisv, Kök, Magy, Nagy, Püs, Vár, Zob.
Trichiura crataegi (Linnaeus, 1758) – Lh: Árp, Kár, Kisv, Kök, Magy, Püs, Vár, Zob.
Eriogaster rimicola (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Püs, Vár, Zob.
E. catax (Linnaeus, 1758) – Lh: Vár. – Ts: Nat, V, Ve, R.
Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758) – Lh: Kisv, Zob.
Lasiocampa trifolii (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Vár, Zob.
L. quercus (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Magy, Kisv.
Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Rák, Sik, Vár, Zob.
Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Kisv, Vár.
Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Kisv.
Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Püs, Vár.
G. populifolia (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Püs. – Ts: Ve, R.
Odonestis pruni (Linnaeus, 1758) – Lh: Kisv, Nagy, Püs, Rák, Vár, Zob.

BOMBYCOIDEA

02. ENDROMIDAE

- Endromis versicolora* (Linnaeus, 1758) – Lh: Kisv. – Ts: V, Ve, R.

03. SATURNIIDAE

- Aglia tau* (Linnaeus, 1758) – Lh: Árp, Hid, Nagy, Kisu, Kök, Nagy, Püs, Rák, Vár.
† *Saturnia pyri* (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Somág-tető (Komló, † 1933).
S. pavonia (Linnaeus, 1758) – Lh: Hat, Kár, Kisv, Kök, Nagy, Sik, Vár, Zob. – Ts: R.
Antherea yamamai (Guérin-Méneville, 1861) – Lh: Has, Kök, Mán, Mejá.

04. LEMONIIDAE

- Lemonia dumi* (Linnaeus, 1761) – Lh: Kök, Püs. – Ts: V, Ve, R.

05. SPHINGIDAE

- Marumba quercus* (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Zob. – Ts: Ve, R.
Mimas tiliae (Linnaeus, 1758) – Lh: Has, Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Vár, Zob.
Smerinthus ocellata (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Vár, Zob.
Laothoe populi (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Vár, Zob.
Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758) – Lh: Has, Kisv, Kök, Püs, Vár.
Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) – Lh: Kök. – Ts: V, Ve, R.
Sphinx ligustri (Linnaeus, 1758) – Lh: Kisv, Püs, Vár, Zob.
Hyloicus pinastri (Linnaeus, 1758) – Lh: Has, Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Vár, Zob.
Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758) – Lh: mindenütt előfordul.
Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) – Lh: Kár, Kisv, Rák, Vár. – Ts: Nat, V, Ve, R.
Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Kisv, Kök.
H. livornica (Esper, 1779) – Lh: Vár. – Ts: Ve, R.

Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Püs, Rák, Vár, Zob.
D. porcellus (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Rák, Vár.

HESPERIOIDEA

06. HESPERIIDAE

Erynnis tages (Linnaeus, 1758) – Lh: mindenütt előfordul.
Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) – Lh: mindenütt előfordul.
Heteropterus morpheus (Pallas, 1771) – Lh: And, Árp, Kár, Kisv, Kos, Kök, Mefa, Püs, Rák, Sik. – Ts: Ve.
Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771) – Lh: Egr, Kos, Magy, Nagy, Puszt, Sik, Zob. – Ts: Ve, R.
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) – Lh: Árp, Kos, Sik.
T. sylvestris (Poda, 1761) – Lh: Árp, Kisv, Kos, Mefa, Pap, Püs, Sik, Zob.
Hesperia comma (Linnaeus, 1758) – Lh: Nagy, Püs, Sik.
Ochlodes venata (Bremer & Grey, 1853) – Lh: Árp, Kisv, Kos, Kök, Mán, Mefa, Nagy, Nam, Püs, Rák, Sik.

PAPILIONOIDEA

07. PAPILIONIDAE

Zerynthia polyxena (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Somág-tető (Komló, † 1933), Nam. – Ts: Nat, V, Ve, R.
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) – Lh: Árp, Has, Egr, Püs. – Ts: Nat, V, Ve, R.
Iphiclidides podalirius (Linnaeus, 1758) – Lh: Árp, Egr, Hasm, Hid, Kisú, Kos, Kök, Máz, Mefa, Püs, Sik, Vék. – Ts: V.
Papilio machaon Linnaeus, 1758 – Lh: Árp, Has, Kisú, Kök, Máz, Mefa, Zob. – Ts: V.

08. PIERIDAE

Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) – Lh: mindenütt előfordul.
L. morsei (Fenton, 1881) – Lh: Hid, Kök, Mefa, Nagy, Egr, Püs, Rák. – Ts: V, Ve, R.
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) – Lh: mindenütt előfordul.
† *Aporia crataegi* (Linnaeus, 1758) – Lh: Somág-tető (Komló, † 1933).
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) – Lh: Kisú, Kök, Mefa, Máz, Pap, Püs, Sik, Vék, Zob.
P. rapae (Linnaeus, 1758) – Lh: mindenütt előfordul.
P. napi (Linnaeus, 1758) – Lh: mindenütt előfordul.
Pontia daplidice (Linnaeus, 1758) – Lh: And, Árp, Kök, Máz, Sik, Zob.
Colias croceus (Fourcroy, 1785) – Lh: Árp, Kisú, Mefa, Püs, Sik, Zob.
C. hyale (Linnaeus, 1758) – Lh: Árp, Mefa, Mán, Máz, Püs, Sik, Zob.
C. alfacariensis Ribbe, 1905 [syn.: *australis* Verity, 1911] – Lh: Kos, Kök, Mán, Mefa, Püs, Sik, Zob.
C. erate (Esper, 1705) – Lh: Mah.
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) – Lh: mindenütt előfordul.

09. LYCAENIDAE

Hamearis lucina (Linnaeus, 1758) – Lh: Árp, Kök, Köv, Máz, Püs, Rák, Sik, Zob.
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1758) – Lh: Árp, Kök, Köv, Máz, Mefa, Püs, Zob.
L. dispar (Haworth, 1802) – Lh: And, Árp, Kár, Kos, Kök, Köv, Mefa, Nagy, Nam, Püs, Rák, Zob. – Ts: V, Nat.
L. virgaureae (Linnaeus, 1758) – Lh: Árp. – Ts: Ve, R.

- L. tityrus* (Poda, 1761) – Lh: Árp, Kök, Köv, Mán, Máz, Mefa, Pusz, Püs, Rák, Sik, Vék, Zob.
- L. hippothoe* (Linnaeus, 1758) – Lh: Kos, Kök, Köv, Mán, Mefa, Pusz, Püs, Rák, Sik, Vék, Zob. – Ts: V, Ve.
- Thecla betulae* (Linnaeus, 1758) – Lh: Kök, Püs, Zob. – Ts: R.
- Neozephyrus quercus* (Linnaeus, 1758) – Lh: Árp, Kos.
- Callophrys rubi* (Linnaeus, 1758) – Lh: Árp, Kök, Köv, Mefa, Püs, Sik.
- Satyrium w-album* (Knoch, 1782) – Lh: Nagy. – Ts: V, Ve, R.
- Satyrium pruni* (Linnaeus, 1758) – Lh: Árp, Sik.
- S. spini* (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Árp, Kos, Mefa, Sik.
- S. ilicis* (Esper, 1779) – Lh: Árp, Köv. – Ts: V, Ve, R.
- S. acaciae* (Fabricius, 1787) – Lh: Árp, Mefa, Sik.
- Cupido minimus* (Fuessly, 1775) – Lh: Mefa, Püs, Vék.
- C. argiades* (Pallas, 1771) – Lh: Árp, Kök, Köv, Máz, Mefa, Pusz, Püs, Rák, Sik, Zob.
- C. decolorata* (Staudinger, 1886) – Lh: Árp, Kök, Köv, Mefa, Püs, Vék.
- C. alceas* (Hoffmannsegg, 1804) – Lh: Árp, Mefa, Vék.
- Celastrina argiolus* (Linnaeus, 1758) – Lh: Árp, Kök, Köv, Mefa, Nagy, Pusz, Püs, Sik, Zob.
- Pseudophilotes vicrama* (Moore, 1865) – Lh: Mefa. – Ts: Ve, R.
- Glaucopteryx alexis* (Poda, 1761) – Lh: Árp, Mefa, Köv.
- Maculinea arion* (Linnaeus, 1758) – Lh: Máz, Püs. – Ts: V, Ve, R.
- M. alcon* (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Gesz, Kos, Köv, Mefa, Püs, Sik. –Ts: V, Ve, R
- Plebeius argus* (Linnaeus, 1758) – Árp, Kök, Mefa, Mán.
- P. argyrognomon* (Bergstrasser, 1779) – Lh: Árp, Köv, Máz, Mefa, Nam, Püs, Sik, Vék.
- Aricia agestis* (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Árp, Püs.
- Polyommatus semiargus* (Rottemburg, 1775) – Árp, Kök, Köv, Mefa, Pap, Püs, Sik, Zob.
- P. thersites* (Cantener, 1835) – Lh: Árp, Mefa, Püs.
- P. icarus* (Rottemburg, 1775) – Lh: mindenütt előfordul.
- P. bellargus* (Rottemburg, 1775) – Lh: Árp, Mefa, Sik.

10. NYMPHALIDAE

- Argynnis paphia* (Linnaeus, 1758) – Lh: Árp, Kisú, Kos, Kök, Mán, Máz, Mefa, Pap, Püs, Rák, Sik, Zob.
- A. pandora* (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Has. – Ts: V, Ve, R.
- A. aglaja* (Linnaeus, 1758) – Lh: Árp, Pap, Zob.
- A. adippe* (Den. & Schiff., 1775) [syn.: *berecynthia* Poda, xxxx] – Lh: Nagy, Pap, Zob.
- Issoria lathonia* (Linnaeus, 1758) – Lh: Árp, Kök, Kisú, Máz, Mefa, Püs, Rák, Sik, Zob.
- Brenthis daphne* (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Árp, Kök, Kos, Mefa, Nagy, Sik.
- Boloria euphrosyne* (Linnaeus, 1758) – Lh: Kök, Püs, Zob. – Ts: V, Ve, R.
- B. selene* (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Árp, Kisú, Kök, Köv, Mefa, Püs, Sik, Vék, Zob. – Ts: V, Ve.
- B. dia* (Linnaeus, 1758) – Lh: Árp, Kök, Mán, Mefa, Rák, Vék.
- Vanessa atalanta* (Linnaeus, 1758) – Lh: mindenütt előfordul. – Ts: V.
- V. cardui* (Linnaeus, 1758) – Lh: mindenütt előfordul.
- Inachis io* (Linnaeus, 1758) – Lh: mindenütt előfordul. – Ts: V.
- Aglais urticae* (Linnaeus, 1758) – Lh: mindenütt előfordul.
- Polygonia c-album* (Linnaeus, 1758) – Lh: Árp, Egy, Kisú, Kos, Kök, Mán, Máz, Mefa, Püs, Sik.

- Araschnia levana* (Linnaeus, 1758) – Lh: Árp, Gesz, Hid, Kisú, Kök, Köv, Magy, Mán, Mefa, Pap, Püs, Rák, Sik, Zob.
- Nymphalis antiopa* (Linnaeus, 1758) – Lh: Árp, Kisú, Kos, Kök, Mán, Mejá, Nagy, Vék, Zen. – Ts: V, Ve, R.
- N. polychloros* (Linnaeus, 1758) – Lh: Árp, Kisú, Kök, Mefa, Pap, Püs, Sik, Zob. – Ts: V, Ve.
- Euphydryas maturna* (Linnaeus, 1758) – Lh: Vár. – Ts: Nat, V, Ve, R.
- Melitaea cinxia* (Linnaeus, 1758) – Lh: Árp, Kök, Püs.
- M. phoebe* (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kos, Máz, Mefa, Püs, Zob.
- M. trivia* (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kök, Püs, Rák. – Ts: Ve, R.
- M. didyma* (Esper, 1778) – Lh: Árp, Kos, Nagy, Püs, Sik.
- M. diamina* (Lang, 1789) – Lh: Mefa, Sik.
- M. aurelia* Nickerl, 1850 – Lh: Árp, Kisú, Köv, Mefa, Mepö, Sik.
- M. britomartis* Assmann, 1847 – Lh: Mepö, Sik. – Ts: Ve, R.
- M. athalia* (Rottemburg, 1775) – Lh: Árp, Kisú, Mefa, Mepö, Nagy, Pap, Püs, Sik, Zob.
- Limnitis reducta* Staudinger, 1901 – Lh: Árp, Híd (Balogh 1978). – Ts: V, Ve, R.
- Neptis sappho* (Pallas, 1771) – Lh: mindenütt előfordul. – Ts: V.
- Apatura ilia* (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kos, Mán, Máz, Mah, Mefa, Nagy, Sik, Zob. – Ts: V, Ve, R.
- Pararge aegeria* (Linnaeus, 1758) – Lh: Árp, Kisú, Kos, Kök, Köv, Mán, Máz, Mefa, Mejá, Pap, Püs, Rák, Sik, Zob.
- Lasiommata megera* (Linnaeus, 1767) – Lh: Máz, Püs, Rák.
- L. maera* (Linnaeus, 1758) – Lh: Árp, Kisú, Kos, Kök, Köv, Mán, Mefa, Nam, Püs, Sik, Vár, Zob.
- Coenonympha arcania* (Linnaeus, 1761) – Lh: Árp, Kisú, Kos, Kök, Köv, Máz, Mefa, Püs, Sik, Zob.
- C. glycerion* (Borkhausen, 1788), [syn.: *iphis* Den. & Schiff., 1775] – Lh: Árp, Mán, Máz, Mefa, Kök, Köv, Püs, Sik, Zob.
- C. pamphilus* (Linnaeus, 1758) – Lh: Árp, Kisú, Kos, Kök, Köv, Mán, Mefa, Püs, Rák, Sik, Vék, Zob.
- Pyronia tithonus* (Linnaeus, 1767) – Lh: Árp, Kök, Mán. – Ts: Ve, R.
- Aphantopus hyperantus* (Linnaeus, 1758) – Lh: mindenütt előfordul.
- Maniola jurtina* (Linnaeus, 1758) – Lh: Árp, Kisú, Kos, Kök, Köv, Mán, Máz, Mefa, Mepö, Pap, Püs, Sik, Zob.
- Melanargia galathea* (Linnaeus, 1758) – Lh: mindenütt előfordul.
- Minois dryas* (Scopoli, 1763) – Lh: Árp, Hid, Kisú, Kos, Kök, Mán, Püs, Rák, Sik, Zob.
- Hipparchia fagi* (Scopoli, 1763) – Lh: And, Máz. – Ts: Ve, R.
- Arethusana arethusa* (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Püs. – Ts: Ve, R.
- Brintesia circe* (Fabricius, 1775) – Lh: And, Árp, Has, Kisú, Kök, Máz, Püs, Sik, Zob.

DREPANOIDEA

11. DREPANIDAE

- Thyatira batis* (Linnaeus, 1758) – Lh: Has, Kár, Kisú, Kísv, Kök, Nagy, Püs, Rák, Vár, Zob.
- Habrosyne pyritoides* (Hufnagel, 1766), [syn.: *derasa* Linnaeus, 1767] – Lh: Has, Kár, Kisú, Kísv, Kök, Mejá, Nagy, Püs, Rák, Vár, Zob.
- Tethea ocularis* (Linnaeus, 1767) – Lh: Kár, Vár. – Ts: R.
- T. or* (Den. & Schiff., 1775) – Lh: And, Kár, Kisú, Kísv, Kos, Kök, Köv, Püs, Zob.

Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761) – Lh: Kár, Kisv.
Cymatophorima diluta (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kár, Kisú, Kisv, Mán, Nagy, Püs, Vár, Zob.
Polyploca ridens (Fabricius, 1787) – Lh: Kár, Kisv, Kók, Nagy, Püs, Sik, Vár, Zob.
Asphalia ruficollis (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kisv, Püs, Vár, Zob.
Achlya flavicornis (Linnaeus, 1758) – Lh: Kók. – Ts: R.
Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767) – Lh: Kár, Kisú, Kisv, Kók, Köv, Nagy, Püs, Rák, Vár, Zob.
W. cultraria (Fabricius, 1775) – Lh: Kár, Kisú, Kisv, Kók, Nagy, Rák, Vár, Zob.
Drepana curvatula (Borkhausen, 1790) – Lh: Kisv, Nagy, Püs, Vár,
D. falcataria (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Kisv, Nagy, Püs, Vár.
Sabra harpagula (Esper, 1786) – Lh: Kár, Kisv, Kók, Nagy, Püs, Rák, Vár, Zob.
Cilix glaucata (Scopoli, 1763) – Lh: Gesz, Has, Kár, Kisú, Kisv, Kók, Püs, Rák, Sik, Vár, Zob.

GEOMETROIDEA

12. GEOMETRIDAE

Archiearis parthenias (Linnaeus, 1761) – Lh: Püs. – Ts: R (vö. 16. ábra).
Abraxas grossulariata (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Kisv, Kók, Nagy, Püs, Sik, Vár.
Calospilos sylvata (Scopoli, 1763) – Lh: Püs. – Ts: R.
Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Kisv, Kók, Mefa, Nagy, Püs, Rák, Vár, Zob.
Ligdia adustata (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Árp, Kár, Kisv, Kók, Püs, Rák, Sik, Vár, Zob.
Stegania cararia (Hübner, 1790) – Lh: Has, Kár, Kisv, Kók, Vár, Zob.
S. dilectaria (Hübner, 1790) – Lh: Kár, Kók.
Heliomata glarearia (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kár, Kisv, Püs.
Macaria notata (Linnaeus, 1758) – Lh: Árp, Kár, Kisú, Kisv, Kók, Nagy, Püs, Vár, Zob.
M. alternata (Den. & Schiff., 1775) [syn.: *alternaria* Hübner, 1799] – Lh: Gesz, Kár, Kisv, Kók, Köv, Mán, Nagy, Pus, Püs, Rák, Sik, Vár, Zob.
M. liturata (Clerck, 1759) – Lh: Kisv, Püs, Vár.
M. artesiaria (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kár, Kók, Püs, Vár.
Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758) – Lh: Gesz, Híd, Kár, Kisú, Kisv, Kók, Nagy, Pus, Püs, Rák, Sik, Vék, Vár, Zob.
Itame brunneata (Thunberg, 1784), [syn.: *fulvaria* de Villers, 1789] – Lh: Nagy, Püs.
Tephрина murinaria (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Zob. – Ts: R.
T. arenacearia (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kár, Kisv, Zob.
Cepphis advenaria (Hübner, 1790) – Lh: Kisv, Nagy, Püs.
Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763) – Lh: Kár, Kók.
Plagodis pulveraria (Linnaeus, 1758) – Lh: Árp, Kár, Kisv, Kók, Nagy, Püs, Rák, Vár.
P. dolabraria (Linnaeus, 1767) – Lh: Árp, Kisv, Kók, Nagy, Püs, Sik, Vár, Zob.
Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Kisv, Nagy, Püs, Rák.
Epione repandaria (Hufnagel, 1767) – Lh: Gesz, Kár, Kisv, Kos, Kók, Nagy, Püs, Vár.
E. vespertaria (Linnaeus, 1767) – Lh: Kók, Püs, Vár.
Therapis flavicaria (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kár, Kisv, Nagy, Vár.
Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758) – Lh: Mefa, Kár, Kisv, Kók, Püs, Vár, Vék, Zob.
E. trinotata (Metzner, 1845) – Lh: Kisv; 1 ex. 1968. 04. 06. (UHERKOVICH 1977).

16. ábra. A püspökszentlászlói arborétumban (a) 1975/76-ban működött fénycsapda (fehér kör), s összesen 451 faj került elő. A fénycsapda egy nyugati nyitottságú völgyben állt, amelyet délről a Zengő bükkösökkel borított északi oldala, míg ENy-ról a falu felett lévő egykori elcserjésedett legelő, és korabeli gyümölcsösök határoltak (b). Itt van az *Eupithecia silenicolata zengoensis* (c) típuslelőhelye. A térségben csak innen ismert az *Archiearis parthenias* (d), a *Gastropacha populifolia* (e). A szubmontán bükkösökben tavasszal elterjedt az *Aglia tau* (f), ősszel rajzik a cseres-tölgyesekben élő *Eriogaster rimicola* (g). [A habitusképek méretaránya eltérő.]

Abb. 16. Habitaten (b) und Arten (c-g) im Arboretum (a) von Püspökszentlászló

Apeira syringaria (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Vár, Zob.
Ennomos quercinaria (Hufnagel, 1767) – Lh: Gesz, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Zob.
E. fuscantaria (Haworth, 1809) – Lh: Kisv, Püs, Vár.
E. erosaria (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Vár, Zob.
Selenia dentaria (Fabricius, 1775) [syn.: *bilunaria* Esper, 1801] – Lh: Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Vár, Zob.
S. lunularia (Hübner, 1788) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Vár, Zob.
S. tetralunaria (Hufnagel, 1767) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Rák, Vár, Zob.
Artiora evonymaria (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Gesz, Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Vár.
Crocallis tusciaria (Borkhausen, 1793) – Lh: Vár. – Ts: R.
C. elinguaria (Linnaeus, 1758) – Lh: Kisv, Köv, Nagy, Zob.
Ourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758) – Lh: Bud, Gesz, Has, Hat, Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Rák, Sik, Vár, Zob.
Colotois pennaria (Linnaeus, 1761) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Vár, Zob.
Angerona prunaria (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Vár, Zob.
Apocheima hispidaria (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kisv, Kök, Nagy, Püs, Vár, Zob.
A. pilosaria (Den. & Schiff., 1775), [syn.: *pedaria* Fabricius, 1787] – Lh: Kár, Püs, Vár, Zob.
Lycia hirtaria (Clerck, 1759) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Püs, Vár, Zob.
L. zonaria (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Püs, Vár, Zob.
L. pomonaria (Hübner, 1790) – Lh: Kisv; 1 ex. 1967.03.10. (UHERKOVICH 1977). – Ts: R.
Biston strataria (Hufnagel, 1767) – Lh: Kisv, Nagy, Püs, Vár, Zob.
B. betularia (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Vár, Zob.
Agriopsis leucophaearia (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kisv, Kök, Püs, Vár, Zob.
A. bajaria (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Vár, Zob.
A. aurantiaria (Hübner, 1799) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Vár, Zob.
A. marginaria (Fabricius, 1776) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Nagy, Sik, Püs, Vár, Zob.
Erannis defoliaria (Clerck, 1759) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Vár, Zob.
Synopsis sociaria (Hübner, 1799) – Lh: Kisv (1 ex.: UHERKOVICH 1977). – Ts: R.
Paraboarmia viertlii (Bohatsch, 1883) – Lh: Püs. – Ts: V, Ve, R.
Peribatodes rhomboidaria (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Gesz, Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Rák, Sik, Vár.
P. secundaria (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Vár. – Ts: R.
Cleora cinctaria (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Has, Kár, Kisv, Kök, Püs, Vár, Zob.
Deileptenia ribeata (Clerck, 1759) – Lh: Kár.
Alcis repandata (Linnaeus, 1758) – Lh: And, Kár, Kisv, Nagy, Püs, Vár.
Hypomecis roboraria (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Has, Kár, Kos, Nagy, Püs, Rák, Vár.
H. punctinalis (Scopoli, 1763) – Lh: And, Kár, Kisv, Kos, Kök, Mejá, Nagy, Püs, Rák, Vár.
[? *H. danieli* (Wehrli, 1932) – Lh: Kisv, Nagy. Megjegyzés: A *danieli* faunisztikai adatai UHERKOVICH publikációjában szerepelnek. A faj státusza ez idáig taxonómiaiilag nem igazolt. Vizsgálataim szerint csupán a *H. roboraria* „formájáról” van szó.]
Cleorodes lichenaria (Hufnagel, 1767) – Lh: Püs. – Ts: R.
Fagivorina arenaria (Hufnagel, 1767) – Lh: Kisv, Kök, Kos, Nagy, Püs, Rák, Vár, Zob.
Ascotis selenaria (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kár, Kis, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Sik, Vár, Zob.
Ectropis crepuscularia (Den. & Schiff., 1775) [syn.: *bistortata* Goeza, 1781] – Lh: Has, Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Rák, Sik, Vár, Zob.
Paradarsia consonaria (Hübner, 1799) – Lh: Kisú, Vár.

- Parectropis similaria* (Hufnagel, 1767) [syn.: *extersaria* Hübner, 1799] – Lh: Has, Kár, Kisv, Nagy, Püs, Vár.
- Aethalura punctulata* (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kisv. – Ts: R.
- Ematurga atomaria* (Linnaeus, 1758) – Lh: Hid, Kisv, Kók, Köv, Mefa, Nagy, Pusz, Püs, Vék, Vár, Zob.
- Tephronia sepiaria* (Hufnagel, 1767) – Lh: Püs. – Ts: R.
- Bupalus piniaria* (Linnaeus, 1758) – Lh: Has, Vár.
- Cabera pusaria* (Linnaeus, 1758) – Lh: Árp, Kisv, Kók, Nagy, Püs, Rák, Vár, Zob.
- C. exanthemata* (Scopoli, 1763) – Lh: Kár, Kis, Kók, Nagy, Püs, Rák, Vár, Zob.
- Lomographa bimaculata* (Fabricius, 1775) – Lh: Kár, Kisv, Kók, Nagy, Püs, Vár, Zob.
- L. temerata* (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kár, Kisv, Kók, Nagy, Püs, Rák, Vár, Zob.
- Theria rupicaparia* (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kisv, Kók, Püs, Zob.
- Campea margaritata* (Linnaeus, 1758) – Lh: Árp, Gesz, Has, Kár, Kisv, Kók, Nagy, Püs, Vár, Zob.
- Hylaea fasciaria* (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Kisv, Püs, Vár.
- Gnophos furvata* (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Árp (BALOGH 1978).
- Charissa obscurata* (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Árp, Has, Kisv, Kók, Zob.
- Siona lineata* (Scopoli, 1763) – Lh: mindenütt előfordul.
- Perconia strigillaria* (Hübner, 1787) – Lh: Has, Kár, Kisv, Kók, Nagy, Püs, Vár, Zob. – Ts: V.
- Alsophila aescularia* (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kisv, Kók, Nagy, Püs, Vár, Zob.
- A. aceraria* (Den. & Schiff., 1775) [syn.: *quadripunctaria* Hübner, 1799] – Lh: Kár, Kisv, Kók, Nagy, Püs, Vár, Zob.
- Orthostixis cribraria* (Hübner, 1799) – Lh: Nagy, Püs (FAZEKAS, 1979: az első adat a Mecsekéből. Később előkerült: Nagy-mély-völgy, Cserkút (UHERKOVICH 1984). – Ts: Ve, R.
- Pseudoterpna pruinata* (Hufnagel, 1767) – Lh: Árp, Kisv, Püs.
- Geometra papilionaria* (Linnaeus, 1758) – Lh: Kisv. – Ts: R.
- Comibaena bajularia* (Den. & Schiff., 1775), [syn.: *pustulata* Hufnagel, 1767] – Lh: And, Kár, Kisv, Püs, Vár, Zob.
- Antonechloris smaragdaria* (Fabricius, 1787) – Lh: Árp, Kár, Kisv, Kók, Püs, Vár, Zob.
- Hemitheia aestivaria* (Hübner, 1789) – Lh: Kisv, Kók, Magy, Mefa, Nagy, Püs, Vár, Zob.
- Chlorissa viridata* (Linnaeus, 1758) – Lh: And, Árp, Kár, Kisv, Kos, Kók, Püs, Rák, Vár.
- C. cloraria* (Hübner, 1813) – Lh: Kár, Kisv, Kók, Püs, Rák, Vár.
- C. etruscaria* (Zeller, 1849), [syn.: *pulmentaria* Guenée, 1857] – Lh: Kisv.
- Thalera fimbrialis* (Scopoli, 1763) – Lh: Kár, Kisv, Kók, Püs, Rák, Vár, Zob.
- Hemistola chrysoprasaria* (Esper, 1795), [syn.: *immaculata* Thunberg, 1784] – Lh: Kár, Kisv, Kók, Nagy, Püs, Rák, Vár, Zob.
- Jodis lactearia* (Linnaeus, 1758) – Lh: Kisv, Kók, Köv, Magy, Nagy, Zob.
- [? *J. putata* (Linnaeus, 1758) – Lh: Vár. Megjegyzés: A magyaregregyi Vár-völgyben működő fénycsapda anyagában több példányt is azonosítottam genitália vizsgálattal (FAZEKAS 1984b), BLESZYNSZKI (1960) genitália ábrái alapján. A múzeumi gyűjteményi anyag többszöri költöztetése után – az újabb revízió során – a példányokat nem találtam meg, így fajt nem tartom bizonyítottnak a térség faunájában.]
- Cyclophora pendularia* (Clerck, 1759), [syn.: *orbicularia* Hübner, 1799] – Lh: Kisv. – Ts: R.
- C. albiocellaria* (Hübner, 1789) – Lh: Árp, Vár.
- C. annularia* (Fabricius, 1775) [syn.: *annulata* Schulze, 1775] – Lh: And, Has, Kár, Kisv, Kók, Nagy, Püs, Vár, Zob.

- C. albipunctata* (Hufnagel, 1767) – Lh: Has. – Ts: R.
- C. ruficiliaria* (Herrich-Schäffer, 1855) – Lh: And, Egr, Has, Kár, Kisv, Kök, Magy, Nagy, Püs, Rák, Vár, Zob.
- C. porata* (Linnaeus, 1758) – Lh: And, Kisv, Kök, Püs, Vár, Zob.
- C. quercimontaria* (Bastelberger, 1897) – Lh: Kár, Kisv, Vár.
- C. punctaria* (Linnaeus, 1758) – Lh: Gesz. Kisv, Kök, Nagy, Püs, Sik, Vár, Zob.
- C. suppunctaria* (Zeller, 1847) – Lh: Kök, Püs, Rák, Sik, Vár.
- C. linearia* (Hübner, 1799) – Lh: And, Has, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Rák, Sik, Vár, Zob.
- Timandra comae* A. Schmidt, 1931, [syn.: *griseta* Petersen, 1902; *amata* Linnaeus, 1758] – Lh: Kisv, Kök, Nagy, Püs, Rák, Sik, Zob.
- Scopula immorata* (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Kisv, Kos, Kök, Köv, Nagy, Püs, Rák, Vár, Zob.
- S. corivalaria* (Kretschmar, 1862) – Lh: Kisv. – Ts: R.
- S. caricaria* (Reutti, 1853) – Lh: Kár, Kisv, Kos, Sik, Vár, Zob.
- S. nemoraria* (Hübner, 1799) – Lh: Kár (2 ex. 1984.06.11; 07.20.). – Ts: R.
- S. umbelaria* (Hübner, 1813) – Lh: Kök. – Ts: R.
- S. nigropunctata* (Hufnagel, 1767) – Lh: Árp, Kár, Kisv, Kos, Kök, Nagy, Püs, Rák, Vár, Zob.
- S. virgulata* (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Árp, Has, Kár, Kisv, Kos, Kök, Nagy, Püs, Vár.
- S. ornata* (Scopoli, 1763) – Lh: Has, Kisv, Kök, Püs, Vár, Zob.
- S. decorata* (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kök, Püs.
- S. rubiginata* (Hufnagel, 1767) – Lh: Árp, Kisv, Kök, Mefa, Nagy, Vár, Zob.
- S. marginepunctata* (Goeze, 1781) – Lh: And, Árp, Has, Kár, Kisv, Kök, Püs, Zob.
- S. incanata* (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Püs, Vár, Zob.
- S. immutata* (Linnaeus, 1758) – Lh: Árp, Kár, Kisv, Kök, Kos, Mefa, Nagy, Püs, Sik, Vár, Zob.
- S. flaccidaria* (Zeller, 1852) – Lh: Kisv, Kök.
- S. floslactata* (Haworth, 1809) [syn.: *lactata* Haworth, 1809] – Lh: Kisv, Kök, Magy, Nagy, Vár.
- S. subpunctaria* (Herrich-Schäffer, 1847) – Lh: Kár (3 ex.: 1984.07.21.). – Ts: R.
- Idaea rufaria* (Hübner, 1799) – Lh: Árp, Kár, Kisv, Kök, Köv, Mán, Püs.
- I. ochrata* (Scopoli, 1763) – Lh: Árp, Kisv, Kök, Sik, Vár, Zob.
- I. serpentata* (Hufnagel, 1767) – Lh: Kisv, Kök, Köv, Mefa, Vár.
- I. muricata* (Hufnagel, 1767) – Lh: Árp, Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Vár, Zob.
- I. rusticata* (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Has, Kár, Kisv, Kök, Mejá,
- I. filicata* (Hübner, 1799) – Lh: Köv. – Ts: R.
- I. moniliata* (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Has, Kár, Kisv, Kök, Püs, Vár, Zob.
- I. obsoletaria* (Rambur, 1833) – Lh: Kisv. – Ts: R.
- I. biselata* (Hufnagel, 1767) – Lh: And, Has, Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Vár, Zob.
- I. inquinata* (Scopoli, 1763) – Lh: Kök. – Ts: R.
- I. dilutaria* (Hübner, 1799) – Lh: Kár, Kisv, Köv, Nagy, Püs.
- I. fuscovenosa* (Goeze, 1781) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Zob.
- I. humiliata* (Hufnagel, 1767) – Lh: And, Árp, Kár, Kisv, Kos, Kök, Magy, Püs, Sik, Vár.
- I. politaria* (Hübner, 1799) [syn.: *politata* Hübner 1793 nec, Stoll 1787] – Lh: Árp, Kár, Kisv, Kos, Kök, Meja, Nagy, Püs.
- I. seriata* (Schränk, 1802) – Lh: Kár, Kisv, Püs.
- I. dimidiata* (Hufnagel, 1767) – Lh: Árp, Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Rák, Zob.
- I. subsericeata* (Hawort, 1809) – Lh: Árp, Kár, Kisv, Kök, Magy, Mefa, Püs, Vár, Zob.
- I. pallidata* (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Has. – Ts: R.

I. trigeminata (Hawort, 1809) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Vár, Zob.
I. emarginata (Linnaeus, 1758) – Lh: Kisv, Vár, Zob.
I. aversata (Linnaeus, 1758) – Lh: And, Kár, Kisv, Kök, Kos, Nagy, Püs, Rák, Sik, Vár, Zob.
I. bilinearia (Fuchs, 1878), [syn.: *rubraria* Staudinger, 1901] – Lh: Kos, Magy, Zob.
I. degeneraria (Hübner, 1799) – Lh: And, Has, Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Vár.
I. straminata (Borkhausen, 1794), [syn.: *inornata* Haworth, 1809] – Lh: And, Kár, Kisv, Nagy, Püs, Vár, Zob.
I. deversaria (Herrich-Schäffer, 1847) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Nagy.
Rhodostrophia vibicaria (Clerck, 1759) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Kos, Nagy, Nam, Püs, Vár, Zob.
Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1767) – Lh: Kisv (1 exp.: 1970.09.03.). – Ts: R.
Lythria purpuraria (Linnaeus, 1758) – Lh: Kisv. – Ts: R.
Cataclysmes riguata (Hübner, 1813) – Lh: Kár (2 ex., 1984.06.11.). – Ts: R.
Phibalapteryx virgata (Hufnagel, 1767) – Lh: Kök, Pusz, Püs, Vár.
Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758) – Lh: Árp, Kár, Kisv, Kök, Mán, Püs, Vár, Zob.
S. mucronata (Scopoli, 1763) – Lh: Kök, Püs, Vár, Zob.
S. luridata (Hufnagel, 1767) [syn.: *plumbaria* Fabricius, 1775] – Lh: And, Árp, Kisv, Kök, Püs, Vár, Zob.
Orthonama vittata (Borkhausen, 1794), [syn.: *lignata* Hübner, 1799] – Lh: Kár, Kisv, Vár.
O. obstipata (Fabricius, 1794) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Püs, Vár, Zen.
Xanthorhoe biriviata (Borkhausen, 1794) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs.
X. designata (Hufnagel, 1767) – Lh: Kár, Kisv, Nagy, Vár.
X. spadicearia (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Hár, Kök, Püs, Vár, Zob.
X. ferrugata (Clerck, 1759) – Lh: Gesz, Has, Kár, Kisv, Kos, Kök, Nagy, Püs, Rák, Vár, Zob.
X. quadrifasciata (Clerck, 1759) – Lh: Árp, Kár, Kisv, Kök, Magy, Püs, Vár, Zob.
X. fluctuata (Linnaeus, 1758) – Lh: Has, Kár, Kisv, Kök, Magy, Nagy, Püs, Zob.
Catarhoe rubidata (Den. & Schiff., 1775) – Lh: And, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Sik, Vár.
C. cuculata (Hufnagel, 1767) – Lh: And, Kár, Kisv, Kök, Mejá, Nagy, Püs, Vár, Zob.
Epirrhoe hastulata (Hübner, 1790) – Lh: Kár (1 ex.: 1984.09.01.). – Ts: R.
E. tristata (Linnaeus, 1758) – Lh: Has, Hid, Kár, Kisv, Kök, Köv, Kos, Magy, Mefa, Mejá, Nagy, Pusz, Püs, Rák, Sik, Vár.
E. alternata (Müller, 1764) – Lh: Gesz, Has, Kár, Kisv, Kos, Kök, Köv, Mejá, Mefa, Nagy, Püs, Vár, Zob.
E. rivata (Hübner, 1813) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Vár, Zob.
E. galiata (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Rák, Sik, Zob.
Costaconvexa polygrammata (Borkhausen, 1794) – Lh: Kár, Kisv, Kos, Kök, Rák.
Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Köv, Mefa, Nagy, Püs, Vár, Zob.
Entephria caesiata (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Nagy. – Ts: R.
Anticlea badiata (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kisv, Kök, Nagy, Püs, Rák, Vár, Zob.
A. derivata (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kár, Zob.
Mesoleuca albicillata (Linnaeus, 1758) – Lh: Kisv, Kök, Nagy,
Pelurga comitata (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Püs, Zob.
Lampropteryx suffumata (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kisv, Nagy, Püs, Vár, Zob.

Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758) – Lh: And, Has, Kár, Kísv, Kos, Kök, Nagy, Püs, Vár.
Nebula salicata (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Püs.
Eulithis populata (Linnaeus, 1758) – Lh: Püs.
E. mellinata (Fabricius, 1787) – Lh: Kár, Kök, Nagy, Vár.
E. pyraliata (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Árp, Kár, Kísv, Kök, Kos, Nagy, Püs, Rák, Vár, Zob.
Ecliptopera silaceata (Den. & Schiff., 1775) – Lh: And, Has, Kár, Kísv, Kök, Nagy, Püs, Vár.
E. capitata (Herrich-Schäffer, 1839) – Lh: Kísv (1 exp.: 1967.07.11.) – Ts: R.
Chloroclysta truncata (Hufnagel, 1767) – Lh: Püs. – Ts: R.
Cidaria fulvata (Forster, 1771) – Lh: And, Kár, Kísv, Kök, Köv, Magy, Nagy, Püs, Rák, Sik, Vár, Zob.
Pennithera firmata (Hübner, 1822) – Lh: Kísv, Vár.
Thera obeliscata (Hübner, 1787) – Lh: Zob. – Ts: R.
T. variata (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Püs. – Ts: R.
Electrophaes corylata (Thunberg, 1792) – Lh: Kár, Kísv, Magy, Nagy, Püs, Rák, Vár.
C. pectinataria (Knoch, 1781) – Lh: Gesz, Has, Egr, Kár, Kísv, Kos, Kök, Magy, Nagy, Püs, Vár, Zob.
Hydriomena furcata (Thunberg, 1784) – Lh: Kár, Kísú, Nagy, Püs, Sik, Vár, Vék, Zob.
H. impluviata (Den. & Schiff., 1775), [syn.: *coerulata* Fabricius, 1777] – Lh: Kár, Kísv, Vár.
Horisme aquata (Hübner, 1813) – Lh: Kár, Püs.
H. vitalbata (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kár, Kísv, Kök, Magy, Püs, Vár, Zob.
H. corticata (Treitschke, 1835) – Lh: Has, Kár, Kísv, Kök, Köv, Nagy, Püs, Vár.
H. tersata (Den. & Schiff., 1775) – Lh: And, Has, Kár, Kísv, Kök, Magy, Nagy, Püs, Sik, Vár, Zob.
Melanthia procellata (Den. & Schiff., 1775) – Lh: And, Has, Kár, Kísv, Kos, Kök, Nagy, Püs, Rák, Vár.
Pareulype berberata (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kísv. – Ts: R.
Triphosa dubitata (Linnaeus, 1758) – Lh: Kök, Nagy.
Philereme vetulata (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kár, Kísv, Kök, Püs, Vár, Zob.
P. transversata (Hufnagel, 1767) – Lh: Kár, Kísv, Nagy, Püs.
Euphyia biangulata (Haworth, 1809) [syn.: *picata* Hübner, 1813] – Lh: Kár, Kísv, Kök, Magy, Nagy, Püs, Vár, Zob.
E. unangulata (Haworth, 1809) – Lh: Has. – Ts: R.
Epirrita dilutata (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kár, Kísv, Kök, Nagy, Püs, Vár, Zob.
E. christyi (Allen, 1906) – Lh: Kísv, Nagy, Püs, Vár.
Operophtera brumata (Linnaeus, 1758) – Lh: Has, Kísv, Kos, Kök, Nagy, Püs, Vár, Zob.
O. fagata (Scharfenberg, 1805) – Lh: Nagy, Püs, Vár.
Perizoma affiniata (Stephens, 1831) – Lh: Kár, Püs.
P. alchemillata (Linnaeus, 1758) – Lh: Has, Kísv, Kos, Kök, Nagy, Püs, Rák, Vár, Zob.
P. hydrata (Treitschke, 1829) – Lh: Kísv, Kök, Nagy.
P. lugdunaria (Herrich-Schäffer, 1855) – Lh: And, Kár, Kísv, Kos, Kök, Nagy, Rák.
P. bifaciata (Haworth, 1809) – Lh: Kár, Kísv, Kos, Kök, Püs, Zob.
P. flavofasciata (Thunberg, 1792) – Lh: Kár, Kísv.
P. parallelolineata (Retzius, 1783) – Lh: Nagy. – Ts: R.
Eupithecia tenuiata (Hübner, 1813) – Lh: Kár. – Ts: R.
E. inturbata (Hübner, 1817) – Lh: Nagy, Püs.

- E. haworthiata* Doubleday, 1856 – Lh: Has, Kár, Kisv, Kos, Kök, Nagy, Püs, Rák, Vár, Zob.
- E. immundata* (Lienig & Zeller, 1846) – Lh: Püs. – Ts: R.
- E. plumbeolata* (Haworth, 1809) – Lh: Kisv, Kök, Nagy, Püs, Zob.
- E. linariata* (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Árp, Has, Kisv, Kos, Kök, Püs, Sik, Vár, Zob.
- E. pyreneata* Mabile, 1781 – Lh: Kök. – Ts: R.
- E. laquaearia* Herrich-Schäffer, 1848 – Lh: Kök, Nagy.
- E. irriguata* (Hübner, 1813) – Lh: Püs.
- E. pygmaearia* Boisduval, 1840 – Lh: Kök, Nagy.
- E. venosata* (Fabricius, 1787) – Lh: Kos, Köv, Püs.
- E. silenicolata* Mabile, 1867 – Lh: Has, Kos, Kök, Nagy, Püs, Vár.
- E. extraversaria* Herrich-Schäffer, 1852 – Lh: Püs.
- E. centaureata* (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Gesz, Kár, Kisv, Kök, Püs, Sik, Vár, Zob.
- E. selinata* Herrich-Schäffer, 1861 – Lh: Nagy.
- E. intricata* (Zetterstedt, 1839) – Lh: Püs.
- E. absinthiata* (Clerck, 1759) – Lh: Has, Kár, Kök, Nagy, Püs.
- [? *E. catharinae* Vojnits, 1969 – Lh: Kisv, Kök, Püs, Zob. Megjegyzés: A *catharinae* önálló faji státusza MIRONOV (2003) szerint nem bizonyított. *E. catharinae* Vojnits, 1969 az *E. absinthiata* (Clerck, 1759) junior szinonimája.]
- E. expallidata* Doubleday, 1856 – Lh: Kök, Püs. – Ts: R. Megjegyzés: KARSHOLT & RAZOWSKY (1996) szerint a faj hiányzik Magyarországról. A közlés feltehetőleg nyomdatechnikai hibán alapszik.
- E. assimilata* Doubleday, 1856 – Lh: Kisv, Kök, Nagy, Püs, Zob.
- E. vulgata* (Haworth, 1809) – Lh: Kök, Püs, Zob.
- E. tripunctaria* Herrich-Schäffer, 1852 – Lh: Kisv, Kök, Nagy, Püs, Zob.
- E. denotata* (Hübner, 1813) – Lh: Kisv, Kök, Nagy, Püs, Zob.
- E. subfuscata* (Haworth, 1809) [syn.: *castigata* Hübner, 1813] – Lh: Kisv, Kök, Nagy, Püs, Vár.
- E. icterata* (Villers, 1789) – Lh: Has, Kár, Kisv, Kos, Kök, Nagy, Zob.
- E. succenturiata* (Linnaeus, 1758) – Lh: Árp, Has, Kár, Kisv, Kök, Köv, Vár, Zob.
- E. denticulata* (Treitschke, 1828) – Lh: Püs. – Ts: R.
- E. orphnata* W. Petersen, 1909 – Lh: Kök, Püs, Sik, Zob.
- E. semigraphata* Bruand, 1850 – Ph: Püs. – Ts: R.
- E. millefoliata* Rössler, 1866, [syn.: *wettsteini* Vojnits, 1974] – Lh: Has, Kisv, Kök, Nagy, Zob.
- E. simplicata* (Haworth, 1809), [syn.: *subnotata* Hübner, 1813] – Lh: Kisv, Zob.
- E. distinctaria* Herrich-Schäffer, 1848 – Lh: Püs. – Ts: R.
- E. indigata* (Hübner, 1813) – Lh: Püs, Vár. – Ts: R.
- E. pimpinellata* (Hübner, 1813) – Lh: Püs. – Ts: R.
- E. innotata* (Hufnagel, 1767) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Sik, Vár.
- E. ochridata* Schütze & Pinker, 1968 – Lh: Kök, Zob.
- E. virgaureata* Doubleday, 1861 – Lh: Kisv, Kök, Nagy, Püs.
- E. abbreviata* Stephens, 1831 – Lh: Kisv, Kök, Nagy, Sik.
- E. dodoneata* Guenée, 1857 – Lh: Kisv, Kök, Nagy, Püs, Rák, Vár.
- E. pusillata* (Den. & Schiff., 1775), [syn.: *sobrinata* Hübner, 1817] – Lh: Kár, Püs.
- E. lariciata* (Freyer, 1841) – Lh: Nagy, Püs.
- E. tantillaria* Boisduval, 1840 – Lh: Püs, Vár.
- Gymnoscelis ruffasciata* (Haworth, 1809) [syn.: *pumilata* Hübner, 1813] – Lh: Has, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Vár.

Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809) [syn.: *coronata* Hübner, 1813] – Lh: Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Vár.
Rhinoprora rectangularata (Linnaeus, 1758) – Lh: Has, Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Vár, Zob.
Anticollix sparsata (Treitschke, 1828) – Lh: Kök, Nagy, Vár, Zob.
Chesias legatella (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kisv (1 exp.: 1968.10.04.). – Ts: R.
Aplocera plagiata (Linnaeus, 1758) – Lh: And, Kisv, Kök, Köv, Püs, Vár, Zob.
A. efformata (Guenée, 1857) – Lh: Kisv, Kök, Nagy, Vár.
A. praeformata (Hübner, 1826) – Lh: Kár (2 ex.: 1984.08.21.). – Ts: R.
Lithostege griseata (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kök, Vár.
L. farinata (Hufnagel, 1767) – Lh: Kisv, Kök, Vár, Zob.
Euchoeca nebulata (Scopoli, 1763) – Lh: Kisv, Nagy.
Asthena albulata (Hufnagel, 1767) – Lh: And, Has, Kisv, Kos, Nagy, Püs, Vár, Zob.
A. anseraria (Herrich-Schäffer, 1855) – Lh: Kisv, Nagy, Vár.
Hydrelia flammeolaria (Hufnagel, 1767) – Lh: And, Kár, Kisv, Kos, Kök, Nagy, Püs, Vár.
Minoa murinata (Scopoli, 1763) – Lh: Hid, Kisv, Kök, Köv, Mefa, Nagy, Püs.
Lobophora halterata (Hufnagel, 1767) – Lh: And, Kisv, Kök, Püs, Vár.
Trichopteryx polycommata (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kisv, Vár.
Pterapherapteryx sexualata (Retzius, 1783) – Lh: Kisv. – Ts: R.
Acasis viretata (Hübner, 1799) – Lh: Kisv, Nagy.

NOCTUOIDEA

13. NOTODONTIDAE

Thaumetopoea processionea (Linnaeus, 1758) – Lh: Kisv, Nagy.
Clostera curtula (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Rák.
C. pigra (Hufnagel, 1766) – Lh: Kisv, Kök, Nagy, Püs, Vár, Zob.
C. anastomosis (Linnaeus, 1758) – Lh: Kisv, Mejá, Nagy, Vár, Zob.
Cerura vinula (Linnaeus, 1758) – Lh: Kisv (2 ex.). – Ts: Ve, R.
Furcula furcula (Clerck, 1759) – Lh: Kisv, Kök, Püs, Vár.
F. bicuspis (Borkhausen, 1790) – Lh: Kök. – Ts: V, R.
F. bifida (Brahm, 1787) – Lh: Kisv, Kök, Vár, Zob.
Dicranura ulmi (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kisv. – Ts: V, Ve, R.
Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Kisv, Mejá, Püs, Vár.
N. tritophus (Den. & Schiff., 1775), [syn.: *phobe* Siebert, 1790] – Lh: Kisv, Kök, Rák.
N. zigzac (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Püs, Vár, Zob.
Drymonia melagona (Borkhausen, 1790) – Lh: Árp, Has, Kár, Kisv, Kök, Magyar, Nagy, Püs, Vár, Zob.
D. dodonaea (Den. & Schiff., 1775), [syn.: *trimacula* Esper, 1785] – Lh: Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Rák, Vár, Zob.
D. ruciformis (Hufnagel, 1766), [syn.: *chaonia* Den. & Schiff., 1775] – Lh: Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Rák, Sik, Vár, Zob.
D. querna (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kisv, Kök, Nagy, Püs, Rák, Zob.
D. velitaris (Hufnagel, 1766) – Lh: Püs, Vár.
Pheosia tremula (Clerck, 1759) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Püs, Vár, Zob.
Pterostoma palpina (Clerck, 1759) – Lh: Gesz, Kár, Kisv, Kök, Püs, Rák, Sik, Vár.
Ptilophora plumigera (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Árp, Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Vár, Zob.

Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758), [syn.: *camelina* Linnaeus, 1758] – Lh: Kár, Kisv, Nagy, Vár, Zob.
P. cucullina (Den. & Schiff., 1775), [syn.: *cuculla* Esper, 1786] – Lh: Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Rák.
Gluphisia crenata (Esper, 1785) – Lh: Kisv, Kök, Püs, Vár.
Phalera bucephala (Linnaeus, 1758) – Lh: Árp, Has, Kár, Kisv, Püs, Vár, Zob.
Peridea anceps (Goeze, 1781) – Lh: Kár, Kisv, Magy, Nagy, Püs, Rák, Vár, Zob.
Stauropus fagi (Linnaeus, 1758) – Lh: Has, Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Rák, Sik, Vár, Zob.
Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775) – Lh: Kisv, Kök, Sik, Zob.
Spatalia argentina (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Has, Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Rák, Vár, Zob.

14. NOCTUIDAE

Acrionicta cuspis (Hübner, 1813) – Lh: Püs. – Ts: R (*Acrionicta* fajok: vö. 17. ábra).
A. tridens (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kisv, Kök, Nagy, Rák, Vár.
A. psi (Linnaeus, 1758) – Lh: And, Kár, Kisv, Kök, Sik, Vár, Zob.
A. aceris (Linnaeus, 1758) – Lh: Püs. – Ts: R.
A. leporina (Linnaeus, 1758) – Lh: Kök. – Ts: R.
A. megacephala (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Rák, Vár.
A. auricoma (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kár, Kisv, Mejá, Püs, Vár, Zob.
A. euphorbiae (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kisv. – Ts: R.
A. rumicis (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Püs, Sik, Vár, Zob.
Craniophora ligustri (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Has, Kisv, Nagy, Püs, Vár, Zob.
Simyra nervosa (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kisv. – Ts: R.
S. albovenosa (Goeze, 1781) – Lh: Kár, Kisv.
Cryphia receptricula (Hübner, 1803) – Lh: Kár, Zob.
C. fraudatricula (Hübner, 1803) – Lh: Kár, Püs.
C. algae (Fabricius, 1775) – Lh: Has, Kár, Kisv, Püs, Zob.
C. raptricula (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Has, Kár, Püs, Zob.
Orectis proboscidata (Herrich-Schäffer, 1851) – Lh: Püs, Rák.
Simplicia rectalis (Eversmann, 1842) – Lh: Kisv. – Ts: R.
Paracolax tristalis (Fabricius, 1794) [syn.: *glaucinalis* auctt., nec Linnaeus, 1758] – Lh: Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Vár.
Macrochilo cribrumalis (Hübner, 1793) – Lh: Kár, Kisv, Nagy.
Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782) – Lh: Gesz, Kár, Kisv, Kök, Mefa, Nagy, Püs, Rák, Vár, Zob.
H. grisealis (Den. & Schiff., 1775), [syn.: *nemoralis* Fabricius, 1775] – Lh: Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Vár, Zob.
H. tenuialis (Rebel, 1899) – Lh: Kisv (1 ex.: 1967. 09. 15.; UHERKOVICH 1977). – Ts: R.
Polypogon tentacularia (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Köv, Nagy, Nam, Püs, Vár, Zob.
Pechipogo strigilata (Linnaeus, 1758), [syn.: *barbalis* Clerck, 1759] – Lh: Kár, Kisv, Nagy.
Zanclognatha lunalis (Scopoli, 1763) – Lh: Kisv, Nagy, Püs, Vár, Zob.
Z. zelleralis (Wocke, 1850), [syn.: *tasicrinalis* Herrich-Schäffer, 1851] – Lh: Zob.
Z. tarsipennalis Treitschke, 1835 – Lh: Kisv, Nagy, Püs, Vár, Zob.
Schranksia costaestrigalis (Stephens, 1834) Lh: Kisv, Zob.
S. taenialis (Hübner, 1809) – Lh: Kisv, Nagy.
Catocala fraxini (Linnaeus, 1758) – Lh: Püs, Vár. – Ts: V, Ve, R.

17. ábra. Az *Acronicta* fajok forrásmegosztása és Komló környékén
Abb. 17. Lebensraum und biologie von *Acronicta* Arten bei Komló

C. nupta (Linnaeus, 1767) – Lh: Kár, Nagy.
C. elocata (Esper, 1787) – Lh: Kök, Mán, Püs.
C. promissa (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kök, Püs, Sik, Vár, Zob.
C. electa (Vieweg, 1790) – Lh: Gesz, Kár, Kisv, Kök, Püs, Sik, Vár.
C. nymphagoga (Esper, 1787) – Lh: Has, Kisv, Püs, Vár.
C. fulminea (Scopoli, 1763) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Püs, Rák, Vár, Zob.
Minucia lunaris (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kisv, Kök, Püs, Vár.
Dysgonia algira (Linnaeus, 1767) – Lh: And, Has.
Lygephila lusoria (Linnaeus, 1758) – Lh: Zob (Balogh 1978).
L. pastinum (Treitschke, 1826) – Lh: Kár, Kisv, Püs.
L. viciae (Hübner, 1822) – Lh: Kár, Püs . – Ts: R.
L. cracca (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Püs, Vár, Zob.
L. procax (Hübner, 1813), [syn.: *limosa* Treitschke, 1826] – Lh: Kisv, Püs. (pontomediterrán sp.)
Aedia funesta (Esper, 1786) – Lh: Has, Kár, Kisv, Kos, Kök, Zob.
Tyta luctuosa (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Has, Kár, Kis, Kos, Kök, Püs, Vár, Zob.
Callistege mi (Clerck, 1759) – Lh: Köv (1 ex), Püs (1 ex).
Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758) – Lh: Kök, Köv, Mefa, Nagy, Nam, Püs, Vár.
Laspeyria flexula (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kár, Kisv.
Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758) – Lh: Has, Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Vár, Zob.
Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758) – Lh: Gesz, Kár, Kisv, Kök, Mefa, Nagy, Vár, Zob.
H. rostralis (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Nagy, Vár, Zob.
Phytometra viridaria (Clerck, 1759) – Lh: Árp, Kár, Kisv, Püs, Zob.
Rivula sericealis (Scopoli, 1763) – Lh: Gesz, Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Rák, Vár, Zob.
Parascotia fuliginaria (Linnaeus, 1761) – Lh: Kisv, Vár.
Colobochyla salicalis (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kár, Kisv, Kos, Kök, Püs, Rák, Vár, Zob.
Euchalcia variabilis (Piller, 1783) – Lh: Vár (1 ex.). – Ts: V, Ve, R (l. 18. ábra: g).
E. modestoides Poole, 1989, [syn.: *modesta* Hübner, 1786 nom. praeocc.] – Lh: Kisv, Vár.
Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Rák, Sik, Vár, Zob.
D. tutti Kostrowicki, 1961 – Lh: Kök, Sik, Vár.
D. chryson (Esper, 1789) – Lh: Kár, Kisv, Püs, Vár.
Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850) – Lh: Gesz, Mefa, Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Rák, Vár, Zob.
Plusia festucae (Linnaeus, 1758) – Lh: Kisv. – Ts: R.
Autographa gamma (Linnaeus, 1758) – Lh: mindenütt előfordul.
A. pulchrina (Haworth, 1809) – Lh: Kár, Püs Vár. – Ts: R.
A. jota (Linnaeus, 1758) – Lh: Nagy, Püs, Rák, Vár.
A. bractea (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kisv, Vár. – Ts: R.
Trichoplusia ni (Hübner, 1803) – Lh: Vár. – Ts: R. (l. 18. ábra: c).
Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766) – Lh: Kök, Püs, Vár, Zob.
A. asclepiadis (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Vár, Zob.
A. triplasia (Linnaeus, 1758) [syn.: *trigemina* Wernburg, 1864] – Lh: Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Vár, Zob.
Emmelia trabealis (Scopoli, 1763) – Lh: Gesz, Kár, Kisv, Kök, Püs, Rák, Vár.
Acontia lucida (Hufnagel, 1766) – Lh: Püs, Vár.
Protodeltote pygarga (Hufnagel, 1766) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Rák, Vár, Zob.
Deltote deceptoria (Scopoli, 1763) – Lh: Püs, Vár.
D. uncula (Clerck, 1759) – Lh: Kisv. – Ts: R.

a

b

c

d

e

f

g

18. ábra. A magyaregregyi (a) Vár-völgyben (b) mintegy félezer nagylepkéfaj él. Csak egy esetben sikerült megfigyelni a kozmopolita, vándorló *Trichoplusia ni*-t (c). Igen ritka a cserjések védett faja az *Eriogaster catax* (d) és a domboldalak meleg tölgryeseiben repülő *Ocnieria rubea* (e). A trópusi területeken elterjedt *Hyles livornica* (f) csupán egyes évek szaporodik a térségben. A szurdokerdőket, bükkösöket kedvelő, rejtett életmódú *Euchalcia variabilis* (g) a védett farkasölő- és méregölő sisakvirágon fejlődik. [A habitusképek méretaránya eltérő.]

Abb. 18. Umgebung von Magyaregregy (a-b). Lebensraum von *Trichoplusia ni* (c), *Eriogaster catax* (d), *Ocnieria rubea* (e), *Hyles livornica* (f) und *Euchalcia variabilis* (g)

D. bankiana (Fabricius, 1775) [syn.: *olivana* Den. & Schiff., 1775] – Lh: Kár, Kísv, Kök, Nagy, Püs, Vár.
Pseudeustrotia candidula (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kár, Kísv, Kök, Püs, Rák, Vár, Zob.
Odice arcuinna (Hübner, 1790) – Lh: Kísv (1 ex.: 1970. 08. 2–4., UHERKOVICH 1977). – Ts: R.
Eublemma purpurina (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Has, Kár, Kis, Kos, Kök, Püs.
Trisateles emortualis (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kísv, Kök, Nagy, Püs, Vár.
Cucullia fraudatrix Eversmann, 1837 – Lh: Kár, Kísv, Kök, Zob.
C. absinthii (Linnaeus, 1761) – Lh: Has, Kísv, Kök.
C. artemisiae (Hufnagel, 1766) – Lh: Kár, Kísv, Kök.
C. lactucae (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Vár. – Ts: R.
C. umbratica (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Kísv, Kök, Püs.
C. chamomillae (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Vár. – Ts: R.
S. scrophulariae (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kísv, Vár.
S. verbasci (Linnaeus, 1775) – Lh: Has, Kísv, Vár.
S. prenanthis (Boisduval, 1840) – Lh: Püs, Vár.
Calophasia lunula (Hufnagel, 1766) – Lh: Kár, Kísv, Kök, Püs, Vár.
Omphalophana antirrhinii (Hübner, 1803) – Lh: Kísv. – Ts: R.
Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758) – Lh: Gesz, Hár, Has, Kísv, Kök, Nagy, Püs, Sik, Vár, Zob.
A. berbera Rungs, 1949 – Lh: Kök, Püs, Vár.
A. livida (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kár, Zob.
A. tragopoginis (Clerck, 1759) – Lh: Kísv, Kök, Nagy, Püs, Vár, Zob.
Asteroscopus sphinx (Hufnagel, 1766) – Lh: Árp, Kár, Kísv, Kök, Püs, Vár, Zob.
Brachionycha nubeculosa (Esper, 1785) – Lh: Kísv, Kök, Nagy, Püs, Vár, Zob.
Diloba caeruleocephala (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Kísv, Kök, Nagy, Püs, Vár, Zob.
Panemeria tenebrata (Scopoli, 1763) – Lh: Kísv (1 ex.). – Ts: R.
Aegle kaekeritziana Hübner, 1799) – Lh: Kísv. – Ts: R.
Heliothis viriplaca (Hufnagel, 1766) – Lh: Kár, Kísv, Zob.
H. maritima Graslin, 1855 – Lh: Kísv, Kök, Püs, Vár.
Helicoverpa armigera (Hübner, 1808) – Lh: Has, Kísv, Vár.
Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766) – Lh: Kár, Kísv, Kök, Nagy, Püs, Vár, Zob.
P. purpurina (Esper, 1804) – Kár (1 ex.: 1984.10.04.). – Ts: V, Ve, R.
Periphanes delphinii (Linnaeus, 1758) – Lh: Kök. – Ts: V, Ve, R.
Elaphria venustula (Hübner, 1790) – Lh: Kár, Kísv, Kök, Vár.
Acosmetia caliginosa (Hübner, 1813) – Lh: Kísv. – Ts: R.
Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766) – Lh: Árp, Kísv, Kök, Vár, Zob.
Platyperigea kadenii (Freyer, 1836) – Lh: Püs. – Ts: R.
Paradrina clavipalpis (Scopoli, 1763) – Lh: Kár, Kísv, Kök, Püs, Vár, Zob.
Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781) [syn.: *alsines* Brahm, 1791] – Lh: Gesz, Kár, Kísv, Kos, Kök, Köv, Nagy, Püs, Rák, Vár.
H. blanda (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Árp, Kár, Kísv, Kök, Püs, Zob.
H. superstes (Ochsenheimer, 1816) – Lh: Kök, Püs, Vár.
H. respersa (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kök, Püs.
H. ambigua (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kár, Kísv, Kök, Nagy, Zob.
Charanyca trigrammica (Hufnagel, 1766) – Lh: Kár, Kísv, Kök, Nagy, Püs, Sik, Vár, Zob.
Atypha pulmonaris (Esper, 1790) – Lh: Kár, Kísv, Nagy, Püs, Vár.
Spodoptera exigua (Hübner, 1808) – Lh: Kísv. – Ts: R.

Chilodes maritima (Tauscher, 1806) – Lh: Kisz, Vár.
Athetis gluteosa (Treitschke, 1835) – Lh: Kár, Kisz, Kök, Püs.
A. furvula (Hübner, 1808) – Lh: Kisz, Vár, Zob.
A. pallustris (Hübner, 1808) – Lh: Kök, Vár.
Proxenus lepigone (Möschler, 1860) – Lh: Kisz. – Ts: R.
Drypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758) – Lh: And, Kár, Kisz, Kos, Kök, Püs, Vár.
Rusina ferruginea (Esper, 1785) – Lh: Kár, Kisz, Kök, Nagy, Püs, Vár, Zob.
Mormo maura (Linnaeus, 1758) – Lh: Zob. – Ts: R (l. 19. ábra).
Polyphaenis sericata (Esper, 1787) – Lh: Kár, Vár.
Thalophila matura (Hufnagel, 1766) – Lh: Kisz, Kök, Püs, Vár.
Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Kisz, Kök, Nagy, Püs, Vár, Zob.
Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758) – Lh: And, Kár, Kisz, Kos, Kök, Nagy, Püs, Vár, Zob.
Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Kisz, Kök, Nagy, Püs, Vár.
Actinotia polyodon (Clerck, 1759) – Lh: Kár, Kisz, Kök, Püs, Vár, Zob.
A. radiosa (Esper, 1804) – Lh: Püs (1 ex.: FAZEKAS 1979). – Ts: R.
Cloantha hyperici (Den. & Schiff., 1775) – Lh.: And, Kár, Kisz, Kök.
Eucarta amethystina (Hübner, 1803) – Lh: Kár, Kisz, Kök, Nagy, Püs, Vár, Zob.
E. virgo (Treitschke, 1835) – Lh: Kár, Kisz, Kök, Püs, Vár, Zob.
Ipimorpha retusa (Linnaeus, 1761) – Lh: Kisz, Kök, Vár, Zob.
I. subtusa (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kár, Kök, Vár.
Parastichtis suspecta (Hübner, 1817) – Lh: Kisz. – Ts: R.
P. ypsilon (Den. & Schiff., 1775) – Lh. Kisz, Kök, Zob.
Mesogona acetosellae (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Vár. – Ts: R.
Cosmia diffinis (Linnaeus, 1767) – Lh: Kár. – Ts: R.
C. affinis (Linnaeus, 1767) – Lh: Kár, Kisz.
C. pyralina (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kár, Kisz, Nagy, Püs, Vár.
C. trapezina (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Kisz, Kök, Nagy, Püs, Vár, Zob.
Atethmia centrigo (Haworth, 1809) – Lh: Vár. – Ts: R.
A. ambusta (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kár, Kisz.
Xanthia togata (Esper, 1788), [syn.: *lutea* Ström, 1783] – Lh: Kisz, Vár.
X. aurago (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Árp, Kár, Kisz, Mán, Nagy, Püs, Vár, Zob.
X. sulphurago (Den. & Schiff., 1775) [syn.: *fulvago* Clerck, 1759] – Lh: Egy, Gesz, Kisz, Kök, Püs, Vár.
X. icteritia (Hufnagel, 1766) – Lh: Gesz, Kisz, Kök, Vár, Zob.
X. gilvago (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kisz, Püs.
X. ocellaris (Borkhausen, 1792) – Kisz (1 ex.). – Ts: R.
X. citrigo (Linnaeus, 1758) – Lh: Gesz, Kisz, Mán, Nagy, Püs, Vár, Zob.
Agrochola lychnidis (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kár, Kisz, Kök, Püs, Vár, Zob.
A. circellaris (Hufnagel, 1766) – Lh: Gesz, Kár, Kisz, Kök, Nagy, Püs, Vár, Zob.
A. lota (Clerck, 1759) – Lh: Kár, Kisz, Vár.
A. macilenta (Hübner, 1809) – Lh: Kár, Kisz, Kök, Nagy, Püs, Vár.
A. nitida (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kisz, Kök, Vár, Zob.
A. helvola (Linnaeus, 1758) – Lh: Kisz, Kök, Püs, Vár.
A. humilis (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kisz, Mán, Püs, Vár.
A. litura (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Kisz, Kök, Püs, Vár, Zob.
A. laevis (Hübner, 1803) – Lh: Kisz, Püs, Vár, Zob.
Spudea ruticilla (Esper, 1791) – Lh: Püs (1 ex.: FAZEKAS 1979). – Ts: V, Ve, R.

19. ábra. Zobákpusztá (a) faunisztikai kutatását 1964-ben kezdte el Balogh Imre (b), amikor 170 faj újnak bizonyult a Mecsek területére. Vizsgálatait 1971-től folytattam tovább. Csupán szórványosan került elő az alföldi területekre jellemző *Tephrosia murinaria* (c), ritka a zumókön táplálkozó *Nola cicatricalis* (d), a Hármashegy déli oldalainak cseres-tölgyeseiben él a *Marumba quercus* (e). A *Mormo maura*-t (f) a Mecsekben először a 19. század végén gyűjtötték, majd 100 éven keresztül nem került elő. 1982-ben, T. Töpel német kutató társaságában ismét fogtuk Zobákpusztán. [A habitusképek méretaránya eltérő.]

Abb. 19. Umgebung und Arten (c-f) von Komló-Zobákpusztá (a). Der Nestor (b) der ungarischen Lepidopetrologen Doc. I. Balogh (1908-1995)

Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766) – Lh: Árp, Has, Kisv, Kök, Mán, Nagy, Püs, Vár, Zob.
Jodia croceago (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kök, Püs, Vár.
Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Püs, Rák, Sik, Vár, Zob.
C. ligula (Esper, 1791) – Lh: Kisv, Püs.
C. rubiginosa (Scopoli, 1763) – Lh: Kár, Kök, Nagy, Püs, Vár.
C. veronicae (Hübner, 1813) – Lh: Kisv, Kök, Nagy.
C. rubiginea (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Vár, Zob.
C. erythrocephala (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kisv, Kök, Nagy, Püs, Sik, Vár.
Orbona fragariae (Vieweg, 1790) – Lh: Árp. – Ts: R.
Episema glaucina (Esper, 1789) – Lh: Kisv, Kök, Püs.
Cleoceris scoriacea (Esper, 1789) – Lh: Kisv, Vár, Zob.
Brachylomia viminalis (Fabricius, 1776) – Lh: Kár, Püs, Vár, Zob.
Aporophyla lutulenta (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Püs, Vár, Zob.
Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Mán, Nagy, Püs, Rák, Sik, Vár, Zob.
L. furcifera (Hufnagel, 1766) – Lh: Vár.
Scotochrosta pulla (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kisv, Püs, Vár.
Xylena vetusta (Hübner, 1813) – Lh: Kisv (1 ex.). – Ts: R.
X. exsoleta (Linnaeus, 1758) – Lh: Kök. – Ts: R.
Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Kisv, Mán, Nagy, Püs, Vár, Zob.
Valeria oleagina (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Püs, Vár, Zob.
Dichonia convergens (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kár, Kisv, Nagy, Püs, Vár.
Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775), [syn.: *protea* Den. & Schiff., 1775] – Lh: Kisv, Mán, Nagy, Püs, Vár.
D. monochroma (Esper, 1790) – Lh: Kár (1 ex.: 1985.08.01.), Püs. – Ts: R.
Ammoconia caecimacula (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Püs, Vár.
Blepharita satura (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Gesz, Kisv, Kök, Püs, Vár.
Mniotype adusta (Esper, 1790) – Lh: Püs. – Ts: R.
Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766) – Lh: And, Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Rák, Vár.
A. sicula (Turati, 1909) [syn.: *tallosi* Kovács & Varga, 1969] – Lh: Kök. – Ts: V, Ve, R. (l. 20. ábra: g)
A. lithoxylaea (Den & Schiff., 1775) – Lh: And, Kár, Kisv, Vár.
A. epomidion (Haworth, 1809), [syn.: *charactera* Den & Schiff., 1775] – Lh: Kisv, Zob (Balogh, 1978, Uherkovich 1977). – Ts: R.
A. furva (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kár, Kök, Vár.
A. oblonga (Haworth, 1809) – Lh: Kár, Kök (Balogh (1978) szerint csak 1896-ban fogták a Mecsekben). – Ts: R.
A. remissa (Hübner, 1809) – Lh: Has, Kár, Kos, Kök, Nagy, Zob. (Balogh (1978) szerint csak 1880-ban fogták a Mecsekben). – Ts: R.
A. illyria Freyer, 1846 – Lh: Kos, Kök, Nagy, Püs, Rák, Vár.
A. anceps (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kisv. – Ts: R.
A. sordens (Hufnagel, 1766) – Lh: Kisv, Kök, Nagy, Püs, Vár.
A. scolopacina (Esper, 1788) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Rák, Vár.
A. ophiogramma (Esper, 1794) – Lh: Kisv, Kök, Vár.
Eremobina pabulatricula (Brahm, 1791) – Lh: Kök, Rák.
Oligia strigilis (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Rák, Vár, Zob.
O. versicolor (Borkhausen, 1792) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Vár.

20. ábra. Komló városában az első rovargyűjtő fénycsapdát (a) Fazekas Imre üzemeltette 1974-75-ben, a kökönyösi (b) Fürst S. Utcai Ált. Iskola udvarán, a korabeli országos meteorológiai állomáson. A csapda 402 lepkéfajt fogott, közülük 112 taxon ismeretlen volt a Mecsek vidékén. Jellemző és ritka fajok: (c) *Melitaea cinxia*, (d) *Lemonia dumi*, (e) *Furcula bicuspis*, (f) *Achyla flavicornis*, (g) *Apamea sicula*, (h) *Acherontia atropos*

Abb. 20. Die Lichtfalle von Komló und Autor (a). Lebensraum (b) von Arten (c-h)

O. latruncula (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kár, Kísv, Kök, Nagy, Püs, Rák, Vár, Zob.
Mesoligia furuncula (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Árp, Kár, Kísv, Kök, Püs, Vár, Zob.
Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758) – Lh: Árp, Kísv, Kök, Nagy, Püs, Rák, Vár, Zob.
M. didyma (Esper, 1788) – Lh: Kos, Kök (det. M. Lödl, NHM Wien).
Photedes minima (Haworth, 1809) – Lh: Árp, Kár, Kísv, Kök, Nagy, Vár, Zob.
Luperina testacea (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Árp, Kár, Kísv, Kök, Püs, Vár, Zob.
Rhizedra lutosa (Hübner, 1803) – Lh: Kísv, Kos, Kök, Püs, Vár.
Amphipoea oculaea (Linnaeus, 1761) – Lh: Kísv, Püs, Vár, Zob.
A. fucosa (Freyer, 1830) – Lh: Püs (1 ex.: FAZEKAS 1979). – Ts: R.
Hydraecia micacea (Esper, 1789) – Lh: Kár, Kísv, Kök, Vár.
H. petasitis Doubleday, 1847 – Lh: Kár, Nagy, Vár.
Gortyna flavago (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Árp, Gesz, Kár, Kísv, Kök, Püs, Vár, Zob.
Calamia tridens (Hufnagel, 1766) – Lh: Kísv. – Ts: R.
Nonagria typhae (Thunberg, 1784) – Lh: Has, Püs.
Archanaura neurica (Hübner, 1808) – Lh: Kök (1 ex.). – Ts: R.
A. dissoluta (Treitschke, 1825) – Lh: Kísv. – Ts: R.
A. sparganii (Esper, 1790) – Kísv. – Ts: R.
A. algae (Esper, 1789) – Kísv. – Ts: R.
Sedina buettneri (E. Hering, 1858) – Lh: Kísv. – Ts: R.
Chortodes extrema (Hübner, 1809) – Lh: Kár, Kísv, Kos, Vár, Zob.
C. fluxa (Hübner, 1809) – Lh: Kár, Kísv, Kos, Kök, Püs, Vár, Zob.
C. pygmina (Haworth, 1809) – Lh: Árp, Kár, Kísv, Zob.
Discestra trifolii (Hufnagel, 1766) – Lh: Kár, Kísv, Kök, Püs, Vár, Zob.
Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766) – Lh: Árp, Kár, Kísv, Kök, Vár, Zob.
L. aliena (Hübner, 1808) – Lh: Kök. – Ts: R.
L. splendens (Hübner, 1808) – Lh: Kök. – Ts: R.
L. oleracea (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Kísv, Kök, Püs, Rák, Sik, Vár, Zob.
L. thalassina (Hufnagel, 1766) – Lh: Kár, Kísv, Kök, Püs.
L. contigua (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Árp, Kár, Kísv, Kök, Püs, Sik, Vár, Zob.
L. suasa (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kár, Kísv, Kök, Püs, Vár, Zob.
Hada plebeja (Linnaeus, 1758), [syn.: *nana* Hufnagel, 1766] – Lh: Árp, Kár, Kísv, Püs, Vár.
Aetheria dysodea (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kísv. – Ts: R.
A. bicolorata (Hufnagel, 1766) – Lh: Kök. – Ts: R.
Hadena bicurris (Hufnagel, 1766) – Lh: Kár, Kísv, Kök, Püs, Vár, Zob.
H. luteago (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kár, Kísv, Kök, Püs, Rák, Zob.
H. confusa (Hufnagel, 1766) – Lh: Kísv, Kök, Püs, Vár.
H. rivularis (Fabricius, 1775), [syn.: *cucubali* Den. & Schiff., 1775] – Lh: Kár, Kísv, Kök, Nagy, Püs, Sik, Vár.
H. perplexa (Den. & Schiff., 1775) [syn.: *lepida* Esper, 1790] – Lh: Kár, Kísv, Kök, Püs, Vár.
Sideridis lampra (Schawerda, 1913) [syn.: *evidens* Hübner, 1808 nom. praeocc] – Lh: Kök. – Ts: R.
Conisania luteago (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Vár. – Ts: R.
Melanchra persicariae (Linnaeus, 1761) – Lh: Kár, Kísv, Kök, Nagy, Püs, Rák, Vár, Zob.
M. pisi (Linnaeus, 1758) – Lh: Kísv, Rák.
Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Kísv, Kök, Nagy, Püs, Vár, Zob.
Polia nebulosa (Hufnagel, 1766) – Lh: Kár, Kísv, Kök, Püs, Vár.
Mythimna turca (Linnaeus, 1761) – Lh: Kár, Kísv, Kök, Püs, Vár.
M. conigera (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Árp, Kár, Kísv, Püs, Vár.
M. ferrago (Fabricius, 1758) – Lh: Kár, Kísv, Kök, Nagy, Püs, Vár, Zob.

M. albipuncta (Den. & Schiff., 1775) – Lh: And, Kár, Kísv, Kök, Nagy, Püs, Rák, Vár, Zob.
M. vitellina (Hübner, 1808) – Lh: Kísv, Kök, Nagy, Püs, Vár.
M. pudorina (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kár, Kísv, Vár.
M. straminea (Treitschke, 1825) – Lh: Kök, Püs, Vár.
M. impura (Hübner, 1808) – Lh: Kos, Kísv, Püs, Vár.
M. pallens (Linnaeus, 1758) – Lh: Gesz, Kár, Kísv, Kök, Püs, Rák, Sik, Vár.
M. obsoleta (Hübner, 1803) – Lh: Kár, Kísv, Vár.
M. comma (Linnaeus, 1761) – Lh: Kök, Rák.
M. flammea (Curtis, 1828) – Lh: Kísv, Vár.
M. l-album (Linnaeus, 1767) – Lh: Gesz, Kár, Kísv, Kök, Püs, Vár, Zob.
Orthosia incerta (Hufnagel, 1766) – Lh: Kár, Kísv, Kök, Nagy, Püs, Sik, Vár, Zob.
O. gothica (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Kísv, Kök, Nagy, Püs, Rák, Sik, Vár, Zob.
O. cruda (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kísv, Kök, Nagy, Püs, Vár, Zob.
O. miniosa (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kísv, Püs, Rák, Vár, Zob.
O. populeti (Fabricius, 1775) [syn.: *populi* Ström 1783] – Lh: Kísv, Kök, Vár.
O. cerasi (Fabricius, 1775) [syn.: *stabilis* Den & Schiff., 1775] – Lh: Kísv, Kök, Nagy, Püs, Rák, Sik, Vár, Zob.
O. gracilis (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kísv, Kök, Püs, Rák, Vár, Zob.
O. munda (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kár, Kísv, Kök, Nagy, Püs, Rák, Vár, Zob.
Panolis flammea (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kísv, Kök, Püs, Rák, Vár, Zob.
Egira conspiciellaris (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Kísv, Kök, Püs, Rák, Sik, Vár, Zob.
Hyssia cavernosa (Eversmann, 1842) – Lh: Kísv, Vár.
Tholera cespitis (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kár, Kísv, Kök, Vár, Zob.
T. decimalis (Poda, 1761) – Lh: Gesz, Kísv, Kök, Nagy, Püs, Vár, Zob.
Pachetra sagittigera (Hufnagel, 1766) – Lh: Püs, Vár.
Lasionycta proxima (Hübner, 1809) – Lh: Kár (1 ex.: 1984.08.01.). – Ts: R.
Axylia putris (Linnaeus, 1761) – Lh: Gesz, Has, Kár, Kísv, Kök, Nagy, Püs, Vár, Zob.
Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761) – Lh: Gesz, Has, Kísv, Kök, Nagy, Püs, Rák, Sik, Vár, Zob.
Diarsia brunnea (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Nagy, Püs.
D. rubi (Vieweg, 1790) – Lh: Kár, Kísv, Kök, Nagy, Püs, Rák, Sik, Vár.
Noctua pronuba Linnaeus, 1758 – Lh: Árp, Kár, Kísv, Kök, Nagy, Püs, Rák, Vár, Zob.
N. orbona (Hufnagel, 1766) – Lh: Has, Kár, Kos, Kök, Vár, Zob.
N. comes Hübner, 1813 – Lh: And, Kök, Püs, Vár.
N. fimbriata (Schreber, 1759) – Lh: Kár, Kísv, Püs, Vár.
N. janthina (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kár, Kísv, Kök, Nagy, Püs, Vár.
N. janthe (Bokhausen, 1792) – Lh: Has, Kök, Püs.
Chersotis multangula (Hübner, 1803) – Lh: Kár, Nagy.
C. fimbriola (Esper, 1803) – Lh: Köv. – Ts: V, Ve, R (vö. 21. ábra).
Spaelotis ravida (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kök, Püs.
Opigena polygona (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Árp, Kísv, Kök, Püs.
Eugnorisma depuncta (Linnaeus, 1761) – Lh: Kár, Kísv, Nagy, Püs, Vár, Zob.
Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758) – Lh: Árp, Gesz, Kár, Kísv, Kök, Nagy, Püs, Rák, Vár, Zob.
X. ditrapezium (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kök, Püs.
X. triangulum (Hufnagel, 1766) – Lh: Kár, Kísv, Kök, Nagy, Püs, Rák, Vár, Zob.
X. baja (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kár, Kísv, Kök, Püs, Vár.

21. ábra. A *Chersotis fimbriola* Esp. areája Európában (a), Magyarországon (b) és új habitatja (c) a Mecsekben (Köves-tető) [eredeti]
Abb. 21. Verbreitung von *Chersotis fimbriola* Esp. in Europa (a) und Ungarn (b). Lebensraum von Art in Mecsek Gebirge (c)[original]

X. rhomboidea (Esper, 1790) – Lh: Kisz, Kók, Püs, Vár, Zob.
X. castanea (Esper, 1798) – Lh: Püs, Vár.
X. xanthographa (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kár, Kisz, Kók, Püs, Vár, Zob.
Cerastis rubricosa (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kár, Kisz, Kók, Nagy, Püs, Rák, Sik, Vár, Zob.
C. leucographa (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kár, Kisz, Kók, Püs, Sik, Vár, Zob.
Naenia typica (Linnaeus, 1758) – Lh: Kisz, Rák.
Peridroma saucia (Hübner, 1808) – Lh: Kisz, Kók, Nagy, Püs, Vár, Zob.
Actebia praecox (Linnaeus, 1758) – Lh: Kisz. – Ts: R.
Euxoa recussa (Hübner, 1817) – Lh: Kár. (Boreomontán?). – Ts: R.
E. aquilina (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kisz, Kos, Kók, Püs, Zob.
E. temera (Hübner, 1808) – Lh: Kisz
E. obelisca (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kár, Kók, Köv, Püs.
E. vitta (Esper, 1789) – Lh: Kár. – Ts: V, Ve, R.
Agrotis crassa (Hübner, 1803) – Lh: Kisz, Zob.
A. ypsilon (Hufnagel, 1766) – Lh: Kár, Kisz, Kók, Nagy, Püs, Rák, Vár.
A. exclamatoris (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Kisz, Kók, Nagy, Püs, Rák, Sik, Vár.
A. segetum (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Árp, Kár, Kisz, Kók, Nagy, Püs, Vár, Zob.
A. cinerea (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kár, Kók, Püs, Vár, Zob.
Colocasia coryli (Linnaeus, 1758) – Lh: Has, Kár, Kisz, Kók, Nagy, Rák, Püs, Sik, Vár, Zob.

15. LYMANTRIIDAE

Lymantria monacha (Linnaeus, 1758) – Lh: Kos, Nagy, Vár,
L. dispar (Linnaeus, 1758) – Lh: Has, Kisz, Kók, Köv, Nagy, Püs, Vár, Zob,
Ocneria rubea (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Vár. – Ts: R.
Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Kisz, Kók, Nagy, Püs, Rák, Sik, Vár, Zob.
Orgyia recens (Hübner, 1819) – Lh: Püs. – Ts: R.
O. antiqua (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Kisz.
O. antiquoides (Hübner, 1822), [syn.: *ericae* Germar, 1824] – Lh: Kár (1 ex.: 1984.08.01.). – Ts: R.
Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758) – Lh: Nagy, Püs.
E. similis (Fuessly, 1775) – Lh: Kár, Kisz, Kók, Vár.
Penthophera morio (Linnaeus, 1767) – Lh: Árp, Kos, Mán, Mefa, Meja, Kók, Püs, Vék, Vár, Zob.
Laelia coenosa (Hübner, 1808) – Lh: Kisz. – Ts: R.
Leucoma salicis (Linnaeus, 1758) – Lh: Kisz, Vár.
Arctornis l-nigrum (Müller, 1764) – Lh: Kár, Kisz, Nagy, Püs, Vár.

16. NOLIDAE

Meganola togatalis (Hübner, 1798) – Lh: Kár, Kisz.
M. strigula (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Kár, Kisz, Köv, Mejá, Nagy, Zob.
M. kolbi (Daniel, 1935) – Lh: Köv. – Ts: Ve, R.
M. albula (Den. & Schiff., 1775) – Lh: Has, Kár, Kisz, Kók, Kos, Nagy, Püs, Vár, Zob.
Nola cucullatella (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Kisz, Püs, Vár, Zob.
N. confusalis (Herrich-Schäffer, 1847) – Lh: Nagy. – Ts: R.
N. cicatricalis (Treitschke, 1835) – Lh: Zob. – Ts: R.

N. aerugula (Hübner, 1793), [syn.: *centonalis* Hübner, 1796] – Lh: Kár, Kisv.
N. chlamitulalis (Hübner, 1793) – Lh: Kisv. – Ts: R.
Nycteola revayana (Scopoli, 1772) – Lh: Kök, Nagy.
N. asiatica (Krulikovsky, 1904) – Lh: Has, Kár.
Bena bicolorana (Fuessly, 1775) – Lh: And, Has, Kök, Püs, Rák.
Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758), [syn.: *fagana* Fabricius, 1781] – Lh: Kár, Kisv, Kök,
 Nagy, Püs, Rák, Vár.
Earias clorana (Linnaeus, 1761) – Lh: Kisv, Zob.

17. ARCTIIDAE

Thumatha senex (Hübner, 1808) – Lh: Kár, Kisv, Nagy.
Miltochrista miniata (Forster, 1771) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Rák, Vár, Zob.
Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Vár, Zob.
Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766) – Lh: Has, Kár, Kisv, Nagy, Püs, Vár, Zob.
P. obtusa (Herrich-Schäffer, 1847) – Lh: Kisv. – Ts: R.
Lithosia quadra (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Püs, Vár, Zob.
Eilema depressa (Esper, 1787) – Lh: Kisv. – Ts: R.
E. griseola (Hübner, 1803) – Lh: Kisv. – Ts: R.
E. lurideola (Zincken, 1817) – Lh: Kisv, Kök, Nagy, Püs, Rák, Vár.
E. complana (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Vár, Zob.
E. palliatella (Scopoli, 1763) – Lh: Kár, Kisv.
E. pygmaeola (Doubleday, 1847) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Vár.
E. lutarella (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Kök, Zob.
E. sororcula (Hufnagel, 1766) – Lh: Kisv, Kök, Püs, Rák, Vár, Zob.
Amata phegea (Linnaeus, 1758) – Lh: mindenütt elterjedt.
Dysauxes ancilla (Linnaeus, 1767) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Rák, Vár, Zob.
Ocnogyna parasita (Hübner, 1790) – Lh: Kár, Kisv, Püs, Zob. – Ts: V, Ve, R.
Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) – Lh: Gesz, Kár, Kisv, Kök, Püs, Rák, Vár, Zob.
Spilosoma lutea (Hufnagel, 1766), [syn.: *lubricipeda* auctt., nec Linnaeus, 1758] – Lh: Kár, Kisv,
 Kök, Nagy, Püs, Rák, Vár, Zob.
S. lubricipeda (Linnaeus, 1758), [syn.: *menthastri* Den. & Schiff., 1775] – Lh: Kár, Kisv, Kök,
 Nagy, Püs, Rák, Sik, Vár, Zob.
S. urticae (Esper, 1789) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Nagy, Zob.
Hyphantria cunea (Drury, 1773) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Püs, Vár, Zob.
Diaphora mendica (Clerck, 1759) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Püs, Vár, Zob.
Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Püs, Vár.
Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Mán, Mefa, Nagy, Püs, Sik, Vár,
 Zob.
Arctia caja (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Püs, Vár, Zob.
A. villica (Linnaeus, 1758) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Vár, Zob.
Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758) – Lh: Kisv, Nagy, Püs.
Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) – Lh: Kár, Kisv, Kök, Nagy, Püs, Sik, Vár, Zob. –
 Ts: Nat.
Tyria jakobaeae (Linnaeus, 1758) – Lh: Hár, Kár, Kisv, Köv, Vár, Zob.

Értéklés

I. táblázat. A komlói térség védett nagylepke fajai

Table I. Protected macrolepidopterous species of the Komló Areas

Rövidítések: **Vk-sp.**= vörös könyves faj, **NBmR**= Nemzeti Biomonitorizó Rendszer, **BE**= Berni Egyezmény, **Vesz**= a térségben veszélyeztetett, **AV**= aktuálisan veszélyeztetett (a „Vörös könyv” szerint), **PV**= potenciálisan veszélyeztetett (a „Vörös könyv” szerint).

sorszám	Species	Védett faj és eszmei értéke	Vk-sp.	NBmR	BE	Corine lista	Vesz	Eltűnt	Ritka
1.	<i>Eriogaster catax</i> L. (<i>Lasiocampidae</i>)	2 000	AV	+		+	+		+
2.	<i>Endromis versicolora</i> L. (<i>Endromidae</i>)	2 000					+		+
3.	<i>Lemonia dumi</i> L. (<i>Lemonidae</i>)	2 000					+		+
4.	<i>Saturnia pyri</i> D. & S. (<i>Saturniidae</i>)	10 000						+	
5.	<i>Acherontia atropos</i> L. (<i>Sphingidae</i>)	2 000							+
6.	<i>Proserpinus proserpina</i> Pallas	2 000	PV	+			+		+
7.	<i>Heteropterus morpheus</i> Pallas (<i>Hesperiidae</i>)	–				+			+
8.	<i>Carterocephalus palaemon</i> Pallas	–				+			+
9.	<i>Zerynthia polyxena</i> D.& S. (<i>Papilionidae</i>)	10 000	PV					+	+
10.	<i>Parnassius mnemosyne</i> L.	10 000	PV	+	II.	+	+		+
11.	<i>Iphiclides podalirius</i> L.	10 000							
12.	<i>Papilio machaon</i> L.	2 000							
13.	<i>Leptidia morsei</i> Fenton (<i>Pieridae</i>)	2 000					+		+
14.	<i>Lycaena dispar</i> Haw. (<i>Lycaenidae</i>)	2 000		+		+			
15.	<i>L. hippothoe</i> L.	2 000					+		
16.	<i>Satyrus w-album</i> Knoch	2000							+
17.	<i>S. ilicis</i> Esp.	2 000							+
18.	<i>Maculinea arion</i> L.	2 000					+		+
19.	<i>M. alcon</i> D. & S.	10 000	AV	+	II.	+	+		+
20.	<i>Argynnis pandora</i> D. & S. (<i>Nymphalidae</i>)	2 000	PV	+					+
21.	<i>Nymphalis polycloros</i> L.	2 000							
22.	<i>N. antiopa</i> L.	2 000							
23.	<i>Euphydryas maturna</i> L.	10 000	PV	+	II.	+	+		+
24.	<i>Melitaea trivia</i> D. & S.	–				+			
25.	<i>Inachis io</i> L.	2 000							
26.	<i>Vanessa atalanta</i> L.	2 000							
27.	<i>Boloria euphrosine</i> L.	2 000							+
28.	<i>B. selene</i> D. & S.	2 000							
29.	<i>Limenitis reducta</i> Stgr.	2 000	PV						+
30.	<i>Neptis sappho</i> Pallas	2 000	PV			+			
31.	<i>Apatura ilia</i> D. & S.	2 000	PV						+
32.	<i>Paraboarmia viertlii</i> Boh. (<i>Geometridae</i>)	2 000							
33.	<i>Charissa obscurata</i> D. & S.	–				+			+
34.	<i>Perconia strigillaria</i> Hbn.	2 000							
35.	<i>Furcula bicuspis</i> Bkh. (<i>Notodontidae</i>)	2 000							+
36.	<i>Dicranura ulmi</i> D. & S.	2 000							+
37.	<i>Spudea ruticilla</i> Esp. (<i>Noctuidae</i>)	2 000							+
38.	<i>Catocala fraxini</i> L.	2 000							+
39.	<i>Euchalcia variabilis</i> Ritter	2 000						+	+
40.	<i>Periphanes delphinii</i> L.	10 000							+
41.	<i>Pyrrhia purpurina</i> Esp.	10 000	AV	+					
42.	<i>Spudea ruticilla</i> Esp.	2 000							+
43.	<i>Euxoa vitta</i> Esp.	2 000	AV	+					+
44.	<i>Apamea sicula</i> Turati	2 000	PV	+					+
45.	<i>Ocnogyna parasita</i> Hbn. (<i>Arctiidae</i>)	2 000		+					

II. táblázat: A komlói térség nagylepke fajainak fajszáma és természetvédelmi státusza családonkénti bontásban

Table I.

No.	familia	species	természetvédelmi státusz		
			védett	veszélyeztetett	ritka
01.	Lasiocampidae	13	1	2	2
02.	Endromidae	1	1	1	1
03.	Saturniidae	4	1	–	1
04.	Lemonidae	1	1	1	1
05.	Sphingidae	14	2	4	4
06.	Hesperiidae	8	–	2	1
07.	Papilionidae	4	4	2	2
08.	Pieridae	13	1	1	1
09.	Lycaenidae	29	6	7	6
10.	Nymphalidae	43	12	12	10
11.	Drepanidae	15	–	–	2
12.	Geometridae	279	2	2	47
13.	Notodontidae	28	2	2	3
14.	Noctuidae	315	8	8	61
15.	Lymantriidae	13	–	–	4
16.	Nolidae	13	–	–	3
17.	Arctiidae	30	1	1	4
Összesen:		823	41	45	153
			5%	5,5%	18,6%

22. ábra. Az éjszakai lepkefajok gyűjtésénél gyűjtőlepedőt (a) és 125 W-os higanygőzégőt valamint Jermy-féle fénycsapdát (b) használtam, kloroformos és ecetéteres altatással. Több esetben feldolgoztam a Tóth Sándor által működtetett ún. Malaise-csapda (c) anyagát is. Az 1990-es évektől fokozatosan áttértem a feketefénycsöves, hálópálástos (d), mélyhűtéses fogási módszerre, amely az anyag szinte sérülés mentes begyűjtését tette lehetővé. A taxonok identifikálása során mintegy 4000 mikroszkópi preparátumot (e) készítettem.

<p>a</p>	<p><i>Antherea yamamai</i> <i>Cyclophora ruficiliaria</i> <i>Drymonia querna</i> <i>Hypomecis punctinalis</i> <i>Marumba quercus</i> (a) <i>Polyploca ridens</i> <i>Pseudoips prasinana</i></p>	
<p>alsó lombkoronaszint</p>		<p><i>Agriopis marginaria</i> <i>Alsophila aescularia</i> <i>Amphipyra pyramidea</i> <i>Ennomos quercinaria</i> <i>Hypomecis roboraria</i> <i>Mimas tilae</i> <i>Phalera bucephala</i> <i>Ptilodon cucullina</i></p>
<p>cserjeszint</p>		<p><i>Angerona prunaria</i> <i>Apeira syringaria</i> <i>Cilix glaucata</i> <i>Eudia pavonia</i> <i>Epirrhoe galiata</i> <i>Horisme tersata</i> <i>Lomographa bimaculata</i> <i>Opisthograptis luteolata</i> <i>Theria rupicaprararia</i> <i>Trichiura crataegi</i></p>
<p>gyepszint</p>		<p><i>Acronicta lucida</i> (b) <i>Deltote deceptoraria</i> <i>Diachrysia chrysitis</i> (c) <i>Hypogymna morio</i> <i>Lasiocampa trifolii</i> <i>Melitaea athalia</i> (d) <i>Pyrgus malvae</i></p>
<p>d</p>		

23. ábra. Egy térségi gyertyános-tölgyes erdőszegély függőleges tagozódása, a jellegzetes nagylepkefajok forrásmegosztása alapján. Egyes polifág fajok (pl. *Alsophila aescularia*, *Ennomos quercinaria*) hernyói a cserjeszinttől a felső lombkoronaszintig több növényfajon is megélhetnek. Több monofág tölgyfogyasztó faj (pl. *Cyclophora ruficiliaria*, *Drymonia querna*, *Marumba quercus* [a]) csak a felső lombkoronaszinten táplálkozik. A cserjés erdőszegélyek jellegzetes fajai között is találunk olyan taxonokat (pl. *Trichiura crataegi*), amelyek időnként a lombkoronaszint fáinak leveleit fogyasztják.

24. ábra. A Hármas-hegy valamint északi előterének jellegzetes növényársulásai és lepkefajai (vázlatos)

Az irodalmi és gyűjteményi adatok alapján a komlói kistérségből eddig 17 család 823 faját sikerült azonosítani (I. táblázat). A fajok 5 %-a védett, 5,5 %-a veszélyeztetett, s 18,6 %-a ritka. Magyarországról először innen vált ismertté a *Chesias legatella* D. & S. Az *Euxoa vitta* Esp. új faj a Dél-Dunántúlon. Az *Aporia crataegi* L., a *Saturnia pyri* L. fajokat az utóbbi 50 évben nem gyűjtötték a vidéken. 44 faj áll hazai és közösségi védelem alatt (II. táblázat). 4 taxon Európai Unió (közösségi) jelentőségű lepkefaj, amelyek megőrzéséhez különleges természet-megőrzési területek kijelölése szükséges: *Eriogaster catax* L., *Euplagia (Callimorpha) quadripunctaria* Poda, *Euphydryas (Hypodryas) maturna* L., *Lycaena dispar* Haw. Erre a területre a Magyaregregy, Kisvaszar és Kisbattyán térsége lenne a legalkalmasabb. További közösségi jelentőségű, szigorú védelmet igénylő fajok: a *Parnassius mnemosyne* L., a *Proserpinus proserpina* Pallas, és a *Zerynthia polyxena* D. & S. A kistérségi jelentőségű fajok közül *Apamea sicula* Turati, az *Euchalcia variabilis* Piller, az *Eudia pavonia* L., a *Lemonia dumi* L., a *Limenitis reducta* Stgr., a *Maculinea arion* L., fajok metapopulációinak stabilitása bizonytalanra vált, emiatt helyi élőhely- és fajvédelmi területek kijelölése vált indokolttá.

25. ábra. A térség aszpektusainak jellegzetes fajai

Köszönet

Három évtizedes kutató tevékenységem alatt sokan és rendszeresen segítettek múzeumi és terepmunkámat. A nevek felsorolása oldalakat tenne ki, ezért ettől most eltekintek. Külön

köszönettel tartozom a fénycsapdalezelők áldozatos munkájáért, az erdészet és nemzeti park munkatársainak, akik terepjáróikkal a nehezen megközelíthető gyűjtőhelyekre elszállítottak.

Irodalom – References

- BALOGH I. (1955–1978): Faunisztikai jegyzetek. – Komlói Természettudományi Gyűjtemény, kézirat.
- BALOGH I. (1967): A zobáki (Mecsek hegység) fénycsapda lepke anyagának faunisztikai értékelése. [Die faunistische bewertung des Lepidopterenmaterials der zobaker Lichtfalle (Mecsek-Gebirge.) – Acta Acad. Paed. in civitate Pécs, 11: 67–74.
- BALOGH I. (1978): A Mecsek hegység lepkefaunája. – Folia entomologica hungarica 31(2): 53–78.
- BLESZYNSKI, S. (1960): Motyle–Lepidoptera. Zeszyt 46 a. Miernikowce–Geometridae. – Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, p. 3–148.
- FAZEKAS I. (1972–1991): Gyűjtőnapló–Diurna. – Komlói Természettudományi Gyűjtemény, kézirat.
- FAZEKAS I. (1974–1978): Éjszakai gyűjtőnapló. – Komlói Természettudományi Gyűjtemény, kézirat.
- FAZEKAS I. (1976): Vizsgálatok a Keleti-Mecsek nagylepkefaunáján I. Komló (Kökönyös) éjszakai nagylepkéi. [Untersuchungen der Makrolepidoptera-fauna im Ost-Mecsek I. Die Makroheteroceren von Komló-Kökönyös.] – Dunántúli Dolgozatok, Pécs 10: 75–86.
- FAZEKAS I. (1977): Adatok a Dél-Dunántúl Eupitheciini-faunájának elterjedéséhez és fenológiájához. [Daten zur Verbreitung und Phenologie der Eupitheciini-Fauna Süd-Transdanubiens.] – Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 20–21: 49–56.
- FAZEKAS I. (1978a): Vizsgálatok a Keleti-Mecsek nagylepkefaunáján II. A Keleti-Mecsek Zygaenidae és Diurna faunájának alapvetése. [Untersuchungen der Macrolepidopterenfauna des östlichen Mecsek-Gebirge II. Grundlagen der Zygaeniden und Tagfalterfauna des östlichen Mecsek-Gebirges.] – Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 22: 89–106.
- FAZEKAS I. (1978b): Vizsgálatok magyarországi Hesperidae és Lycaenidae fajokon. – Folia entomologica hungarica 31(1): 209–214.
- FAZEKAS I. (1978c): Vizsgálatok a *Hyssia cavernosa* gozmanyi Kov. magyarországi populációján. – Folia entomologica hungarica 31(1): 214–218.
- FAZEKAS I. (1978d): Etude de la population de *Oligia versicolor* Bkh. en Europe. Studie van de populatie van *Oligia versicolor* Bkh. in Europa. – Bull. cerc. lep. belg., 7: 79–85.
- FAZEKAS I. (1979a): *Eupithecia silenicolata zengoensis* ssp. nova. – Linneana belgica 7: 406–410.
- FAZEKAS I. & BALÁZS T. (1979b): Taxonomische, ökologische und faunistische Überprüfung des *Palaeochrysophanus hippothoe sumadiensis* Szabó, 1956. – Entomologische Zeitschrift, Stuttgart 89: 230–236.
- FAZEKAS I. (1980): Vándorlepkefajok gyűjtési adatai 1972–1975-ig (Lepidoptera). (Collecting data of migrant Lepidoptera species in the years 1972–1975). – Folia entomologica hungarica 32 (2): 196–198.
- FAZEKAS I. & BALÁZS, T. (1982) Über *Hyssia cavernosa* gozmanyi Kovács, 1968. – Entomologische Zeitschrift, Stuttgart 92: 87–91.

- FAZEKAS I. (1982b): A Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet lepidopterológiai kutatásának eddigi eredményei. [Die bisherigen Ergebnisse der lepidopterologischen erforschung des Landschaftsschutzgebietes im Österlichen Mecsekgebirge.] – Állattani Közlemények 69: 85–90.
- FAZEKAS I. (1984a): A Keleti Mecsek lepkefaunája VI. Sikonda Zygaenidae, HesperIIDae és Papilionidae faunája. [Die Schmetterlingsfauna des Ostmecsek-Gebirges VI. Die Fauna von Sikonda (Südungarn): Zygaenidae, HesperIIDae und Papilionidea.] – Folia Comloensis 1: 93–115.
- FAZEKAS I. (1984b): Vizsgálatok a Keleti-Mecsek nagylepke faunáján IV. Magyaregregy lepkéi. [Untersuchungen über die Makrolepidopterenfauna des östlichen teils des Mecsekgebirges (SW- Ungarn) IV. Die Schmetterlinge von Magyaregregy.] – Állattani Közlemények 71: 63–76.
- FAZEKAS I. (1984c): A Mecsek hegység faunájára új és ritka lepkefajok. [Für die Fauna des Mecsekgebirges (Südungarn) neue und seltene Schmetterlingsarten.] – Állattani Közlemények 71: 183–185.
- FAZEKAS I. (1984–1985): Kárász, fénycsapdanapló. – Komlói Természettudományi Gyűjtemény, kézirat.
- FAZEKAS I. (1988): A Keleti Mecsek lepkefaunája VII. Komló környékének védett és veszélyeztetett lepkefajai. [Die Schmetterlingsfauna des östlichen Mecsek-Gebirges VII. Geschützte und gefährdete Schmetterlingsarten der Stadt Komló, S-Ungarn.] – Folia Comloensis 3:13–32.
- FAZEKAS I. (1991): A mecseki szénbányák meddőhányóinak biológiai vizsgálata I. A komlói Kossuth-akna meddőhányójának élővilága I. [Biologische untersuchungen an den Schutthalden der Kohlengruben des Mecsek-Gebirges I. Tier- und Pflanzenwelt der Schutthalde des Schachtes Kossuth von Komló, S-Ungarn, Nr.1.] – Folia Comloensis 4: 21–48.
- FAZEKAS I. (2001): Baranya megye Microlepidoptera faunájának katalógusa. [Catalogue of Microlepidoptera fauna from Baranya county (South-Hungary.)] – Folia Comloensis 11: 5–76.
- MIRONOV, V. (2003): The Geometrid Moths of Europe, Volume 4. Larentiinae II (Perizomini and Eupitheciini). – Apollo Books, Stenstrup, pp. 5–463.
- UHERKOVICH Á. (1977): Adatok Baranya nagylepkefaunájának ismeretéhez VII. Kisvaszar környékének nagylepkéi (Macrolepidoptera). [Data to the Knowledge of Macrolepidopterus Fauna of Baranya County VII. The Macrolepidoptera of Kisvaszar and Environs.] – Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 20–21: 25–47.
- UHERKOVICH Á. (1984): A mecseki Nagy-mély-völgy nagylepkefaunája és a Délnyugat-Dunántúl bükkön élő faunaelemei. [The Macrolepidoptera of Valley Nagy-mély-völgy (Mecsek Mountains, Hungary) and the faunal elements of beeches in Southwestern Transdanubia.] – Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 28: 23–37.